

Projeto CNPq - Mobilidade ativa, saúde e bem-estar:
Análise multiescalar da caminhabilidade em cidades brasileiras

LEVANTAMENTO DE PLANOS DE MOBILIDADE BRASILEIROS
Relatório Técnico-Científico

2023

Equipe técnica:
Ana Luiza Favarão¹

Catharina Cavasin Salvador¹

Gabrielly Cabeça²

Geane Talia de Almeida Lopes¹

Giovani Rosa³

Maria Clara Bertoldo²

Milena Kanashiro¹

Renata Romagnolli¹

¹ Universidade Estadual de Londrina, Programa de Pós-graduação Associado
UEM/UEL, Londrina, PR, Brasil.

² Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Londrina,
PR, Brasil.

³ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em
Planejamento Urbano e Regional, Porto Alegre, RS, Brasil.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CNPQ- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

DM- Divisão Modal

MDR - Ministério do Desenvolvimento Regional

OD - Pesquisa de Origem e Destino

PlanMob - Plano de Mobilidade

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	ASPECTOS METODOLÓGICOS	10
2.1	ESTRATÉGIA DE LEVANTAMENTO	10
2.2	LEVANTAMENTO DO PERFIL DE MOBILIDADE URBANA	11
3	LEVANTAMENTO DA REGIÃO NORTE	15
	RIO BRANCO - ACRE	15
	PALMAS - TOCANTINS	16
	MANAUS- AMAZONAS	16
	BELÉM - PARÁ	16
	RONDON DO PARÁ - PARÁ	18
	CANAÃ DOS CARAJÁS - PARÁ	19
	BOCA DO ACRE - AMAZONAS	19
	BRAGANÇA - PARÁ	19
	CAPITÃO POÇO – PARÁ	19
	GURUPI – TOCANTINS	19
	TOCANTINÓPOLIS -TOCANTINS	20
	TARAUACÁ – ACRE	20
4	LEVANTAMENTO DA REGIÃO NORDESTE	20
	NATAL - RIO GRANDE DO NORTE	20
	MACEIÓ – ALAGOAS	20
	JOÃO PESSOA – PARAÍBA	21
	SÃO LUÍS - MARANHÃO	21
	RECIFE - PERNAMBUCO	22
	OLINDA - PERNAMBUCO	23
	IPOJUCA - PERNAMBUCO	23
	BONITO - PERNAMBUCO	23
	SURUBIM - PERNAMBUCO	23
	PESQUEIRA - PERNAMBUCO	24
	SÃO BENTO DO UNA - PERNAMBUCO	24
	SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA	24
	SENTO SÉ - BAHIA	24
	FEIRA DE SANTANA - BAHIA	24
	SALVADOR - BAHIA	27

CARUARU – PERNAMBUCO	30
ITAMBE - PERNAMBUCO	30
SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PERNAMBUCO	30
5 LEVANTAMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE	30
TRÊS LAGOAS - MATO GROSSO DO SUL	31
JARDIM - MATO GROSSO DO SUL	38
NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL	38
INHUMAS - GOIÁS	39
COLIDER - MATO GROSSO	40
SAPEZAL - MATO GROSSO	40
SORRISO - MATO GROSSO	40
6 LEVANTAMENTO DA REGIÃO SUDESTE	40
VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO	40
VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO	41
CARIACICA - ESPÍRITO SANTO	41
ARACRUZ, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COLATINA, GUARAPARI, LINHARES, ANCHIETA - ESPÍRITO SANTO	41
BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS	42
CONTAGEM - MINAS GERAIS	43
FLORESTAL - MINAS GERAIS	44
BETIM - MINAS GERAIS	44
SÃO JOAQUIM DE BICAS - MINAS GERAIS	44
ARAGUARI - MINAS GERAIS	44
CORONEL FABRICIANO - MINAS GERAIS	44
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO	44
PATY DO ALFERES - RIO DE JANEIRO	45
PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO	45
VASSOURAS - RIO DE JANEIRO	45
VARGEM GRANDE DO SUL - SÃO PAULO	45
VARGEM GRANDE PAULISTA - SÃO PAULO	45
CAMPINAS - SÃO PAULO	45
TAUBATÉ-SÃO PAULO	49
POÁ - SÃO PAULO	51
CAIEIRAS- SÃO PAULO	51
ITAPEVI - SÃO PAULO	51

AGUDOS- SÃO PAULO	52
ARAÇOIABA DA SERRA- SÃO PAULO	52
ARARAQUARA- SÃO PAULO	52
BARUERI- SÃO PAULO	53
BEBEDOURO- SÃO PAULO	54
BOITUVA- SÃO PAULO	54
CAMPOS DO JORDÃO- SÃO PAULO	54
CARAPICUÍBA- SÃO PAULO	54
CONCHAL- SÃO PAULO	55
DIADEMA- SÃO PAULO	55
EMBU DAS ARTES- SÃO PAULO	55
EMBU-GUAÇU- SÃO PAULO	55
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL- SÃO PAULO	55
FRANCA- SÃO PAULO	55
GUARUJÁ- SÃO PAULO	56
GUARULHOS- SÃO PAULO	56
INDAIATUBA- SÃO PAULO	57
ITANHAÉM- SÃO PAULO	57
MOGI DAS CRUZES- SÃO PAULO	58
MONGAGUÁ- SÃO PAULO	58
OSASCO- SÃO PAULO	59
PIRACICABA- SÃO PAULO	59
PIRAJU- SÃO PAULO	59
PRAIA GRANDE- SÃO PAULO	60
REGISTRO- SÃO PAULO	60
RIO GRANDE DA SERRA- SÃO PAULO	60
SALTO DE PIRAPORA- SÃO PAULO	60
SANTA RITA DO PASSA QUATRO- SÃO PAULO	60
SANTANA DE PARNAÍBA- SÃO PAULO	61
SANTO ANDRÉ- SÃO PAULO	61
SÃO BERNARDO DO CAMPO- SÃO PAULO	61
SÃO CAETANO DO SUL- SÃO PAULO	61
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO PAULO	62
SÃO LUIZ DO PARAITINGA- SÃO PAULO	62
SÃO SEBASTIÃO- SÃO PAULO	62

SÃO VICENTE- SÃO PAULO	63
SERRANA- SÃO PAULO	63
SOROCABA- SÃO PAULO	63
SUMARÉ- SÃO PAULO	63
TAUBATÉ- SÃO PAULO	63
VOTUPORANGA- SÃO PAULO	64
7 LEVANTAMENTO DA REGIÃO SUL	64
ALMIRANTE TAMANDARÉ – PARANÁ	64
ARAUCÁRIA - PARANÁ	64
FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ	65
PARANAGUÁ – PARANÁ	66
RIO BRANCO DO SUL – PARANÁ	66
CAMPINA GRANDE DO SUL – PARANÁ	66
CAMPO MAGRO – PARANÁ	66
JAGUAPITÃ - PARANÁ	67
MARIALVA – PARANÁ	67
MARIPÁ – PARANÁ	67
NOVA SANTA ROSA – PARANÁ	67
SARANDI – PARANÁ	67
IVAIPORÃ - PARANÁ	68
CANOAS - RIO GRANDE DO SUL	68
LAGOA VERMELHA - RIO GRANDE DO SUL	68
SAPIRANGA - RIO GRANDE DO SUL	69
PORTÃO - RIO GRANDE DO SUL	69
SANTO AUGUSTO - RIO GRANDE DO SUL	69
URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL	69
SÃO JOSÉ DO NORTE - RIO GRANDE DO SUL	70
REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - SANTA CATARINA	70
REGIÃO DE VIDEIRA - SANTA CATARINA	70
GRANDE FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA	70
Relatório final - PLAMUS de Outubro de 2015	71
Reunião rede cicloviária - Dezembro de 2014	72
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SANTA CATARINA	73
RIO DO SUL - SANTA CATARINA	74
BLUMENAU - SANTA CATARINA	74

JOINVILLE - SANTA CATARINA	74
8 CONCLUSÃO	75
8.1 DESCRITIVO DAS INCONSISTÊNCIAS	75
8.2 CONTATOS E OMISSÕES	78
APÊNDICE A – REGISTRO DA DISPONIBILIDADE DOS PLANOS DE MOBILIDADE	79

1 INTRODUÇÃO

Os Planos de mobilidade são as fontes de informações mais atualizadas e confiáveis sobre padrões de mobilidade no Brasil. Em 2012, com a institucionalização do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) por meio da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU, Lei nº 12.587/2012) se tornou obrigatório para os municípios com população acima de 20 mil habitantes a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana. No entanto, mesmo com a importância desse instrumento para reorientar os padrões de urbanização e mobilidade preventivamente, o único centralizador de informações relativas aos Planos de Mobilidade do país é a sistematização disponibilizada pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU), que avalia somente a situação de desenvolvimento dos Planos. Assim, o levantamento não revisa as informações enviadas pelos municípios, seu conteúdo, sua existência e a qualidade dos dados, os quais baseiam diretrizes de planejamento e determinam a precisão metodológica dos Planos em vigor.

Considerando tais questões teórico-práticas, a pesquisa tem como objetivo principal analisar os Planos de Mobilidade Urbana das cidades brasileiras de modo a caracterizar seus componentes e verificar a existência de dados capazes de subsidiar a elaboração de Políticas de Mobilidade Urbana no Brasil. Busca-se superar as limitações do levantamento do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) a partir do registro da existência dos Planos de Mobilidade (PlanMob) municipais, bem como seu conteúdo e qualidade das informações. Dessa forma, o levantamento compreende dados referentes ao Caderno Técnico do Plano, descrevendo informações sobre o perfil da mobilidade, divisão modal e tipo de levantamento realizado pelos municípios, informações regionais, aspectos socioeconômicos, porte das cidades, organização institucional, processo de urbanização, e diferenças culturais.

O presente documento registra o processo de levantamento dos Planos de Mobilidade municipais, ou seja, registra como os dados foram organizados, padronizados, representados, e compreendidos durante o levantamento. Assim, o documento tem o objetivo de descrever etapas e armazenar informações relevantes sobre como os materiais foram organizados, padronizados e interpretados, a fim facilitar a compreensão de futuros pesquisadores que venham a utilizar o material e responder à demanda na padronização do processo de levantamento dos dados, evitando vies neste quesito. Dessa forma, garantimos que os dados sejam interpretados corretamente, assegurando a consistência e a interoperabilidade dos dados entre diferentes pesquisadores do projeto CNPQ "Mobilidade ativa, saúde e bem-estar: análise multiescalar da caminhabilidade em cidades brasileiras".

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

A estratégia de levantamento orientou-se pelo banco de dados disponibilizado pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano (SMDRU) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) referente a situação dos Planos de Mobilidade Urbana nos municípios brasileiros (disponível em <<https://www.gov.br/mdr/>>.). As informações disponibilizadas são baseadas nas respostas das prefeituras a um ofício enviado pela secretaria¹. Os dados são atualizados periodicamente pela SMDRU, portanto as informações utilizadas no levantamento datam da planilha mais recente (setembro de 2022).

O documento do MDR apresenta informações descritivas sobre os documentos dos Planos. Principalmente, indica a existência ou não do documento com as seguintes respostas: sim; não, mas está em processo de elaboração; não respondeu. Dentre os municípios presentes no documento, 365 municípios possuem como indicação a resposta “Sim” para possuir Plano de Mobilidade Urbana.

A fim de avaliar a real disponibilidade das políticas municipais de mobilidade, bem como analisar o conteúdo desses documentos, revisamos os dados da SMDRU com informações básicas dos municípios e de seus respectivos planos. Dentre as informações básicas estão: existência do plano de mobilidade, ano de elaboração, aprovação, tipo de instrumento legal; número e ano da Lei ou ato normativo. Adicionalmente, foi avaliada a disponibilidade do caderno técnico, da matriz de Origem e Destino e demais informações em domínios digitais das prefeituras. A disponibilidade dos planos para análise está descrita no APÊNDICE A.

Em casos de municípios sem documentos disponíveis online, foi feito contato via e-mail ou ligação telefônica. Municípios que retornaram o e-mail com os documentos técnicos necessários para o levantamento, tiveram seus dados considerados e armazenados.

2.1 ESTRATÉGIA DE LEVANTAMENTO

¹ Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Levantamento sobre a situação dos Planos de Mobilidade Urbana, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/mobilidade-e-servicos-urbanos/planejamento-da-mobilidade-urbana/levantamento-sobre-a-situacao-dos-planos-de-mobilidade-urbana>

O levantamento dos planos de mobilidade foi realizado por pesquisadores a nível de graduação, mestrado e doutorado, durante os meses de julho de 2022 a fevereiro de 2023. Com reuniões semanais de acompanhamento do levantamento.

A estratégia de levantamento foi definida inicialmente por informações básicas dos municípios e de seus respectivos planos, tais como: Código IBGE², Região, Estado, nome do município, porte populacional, data de execução do plano, número da lei, porte da cidade, caráter da equipe responsável pela execução do plano, website do plano, incorporação em Região Metropolitana.

Posteriormente, foram inclusos dados para caracterização dos municípios e dos dados de mobilidade urbana levantados. Inclui-se à sistematização informações sobre o diagnóstico de Mobilidade Urbana com foco no perfil da mobilidade urbana: período de execução do diagnóstico de Mobilidade Urbana; caráter da equipe responsável pela execução do plano; website do plano; dados sobre o perfil da mobilidade urbana; especificação do tipo de levantamento realizado; disponibilidade dos dados em domínios digitais das prefeituras; disponibilidade e tipo da pesquisa de origem e destino (OD) realizada (Tabela 1).

O levantamento dos planos se iniciou pelas capitais brasileiras, seguido dos municípios classificados pelo REGIC (IBGE, 2020).³ O início do levantamento se deu pelas grandes categorias do REGIC em ordem decrescente (Grande Metrópole Nacional; Metrópole Nacional; Metrópole; Capital Regional A etc.

2.2 LEVANTAMENTO DO PERFIL DE MOBILIDADE URBANA

A estrutura e o conteúdo do Plano de Mobilidade se dão por: Diagnóstico; Prognóstico; e, Metas, Objetivos e Ações Estratégicas. A análise das condições de mobilidade e comportamento na circulação são realizados na fase de diagnóstico. Foram avaliados os levantamentos realizados pelos municípios com foco na proporção da utilização dos modos de transporte nos deslocamentos dos habitantes, considerando deslocamentos em modos motorizados (coletivo e individual; público e privado) e modos ativos. Documentos não aprovados em lei ou ato normativo, mas que realizaram o diagnóstico da mobilidade foram considerados.

² Informações de código do IBGE para o município retiradas do site: <https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php>

³ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regiões de influência das cidades: 2018 / IBGE, Coordenação de Geografia. - Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

A divisão modal (DM) é composta pela distribuição percentual da escolha do modo de transporte, privado ou coletivo e, muitas vezes, é extraída de matrizes de origem e destino com distribuição das viagens. Para levantamento da divisão modal (DM) de cada município, foram considerados dados de DM independentemente do método utilizado pelo PlanMob para levantamento. Foram desconsideradas informações de divisão modal oriundas do cálculo de frota de veículos informada pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Em casos de Planos de Mobilidade Urbana de Regiões Metropolitanas, a unidade de análise manteve-se como município e foram considerados apenas dados de DM municipal.

Os dados de divisão modal foram representados em números decimais apesar dos dados serem representados nos planos em formato percentual. Para transporte coletivo foi feita a divisão entre transporte municipal e intermunicipal. O cálculo da DM de transporte motorizado coletivo foi constituído da soma de todas as divisões modais de transporte coletivo público e privado, incluindo microônibus, van, transporte escolar e fretado. As duas variáveis foram somadas para constituir a categoria de divisão modal de transporte coletivo, incluindo a soma dos percentuais de: transporte municipal, microônibus, ônibus intermunicipal, transporte metropolitano, van, escolar, fretado etc.

Para o transporte motorizado individual foi feita a soma entre deslocamentos por motocicleta e automóvel, feitos por motoristas e passageiros. Foi criada a categoria DM individual para incluir a soma dos dados de automóvel e motocicleta. O mesmo aconteceu no caso dos deslocamentos ativos, incluir dados de bicicleta e caminhada. Dados de taxi e aplicativo de compartilhamento foram considerados separadamente, exceto em casos onde o município inclui esses dados na soma de deslocamentos por modos motorizados individuais ou modos coletivos (prestação de serviço). Esses são os casos de Belém e São José dos Campos, relatados no presente documento. Nesses casos, a informação foi considerada, apesar da imprecisão com as demais categorias de DM.

Para o levantamento, registrou-se a fonte dos dados, qual o tipo de pesquisa de demanda realizada pela equipe responsável pela elaboração do Plano (exemplo: Pesquisa de Origem e Destino, Entrevista domiciliar, Ligação telefônica, Contagens volumétricas, Pesquisas de fluxo de tráfego), qual o período do levantamento, e a presença de revisões ou pesquisas complementares. Para registro da fonte dos dados, foram especificados os métodos usados por cada município para definição do perfil de mobilidade (exemplo: Pesquisa de Origem e Destino⁴, Entrevista domiciliar, Contagem,

⁴ A pesquisa Origem e Destino (OD) busca conhecer o padrão de mobilidade através da quantificação e caracterização do padrão de viagens espacial e temporal. A análise da região ou cidade é feita com base em zonas

Questionário Digital, SMS, Ligação telefônica e OD complementar via mensagens SMS). As variáveis estão descritas na Tabela 1.

de tráfego, regiões homogêneas e representativas que favorecem a simulação do padrão de viagens para toda a região. Existem diferentes tipologias de pesquisas OD, a pesquisa domiciliar é a mais ampla. Segundo o Caderno (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015), outras tipologias de pesquisas envolvem pesquisas de transporte coletivo com entrevistas sobre a origem e destino dos usuários; entrevistas com motoristas de veículos; entrevistas em pontos estratégicos na área central ou polos de geração de viagens com identificação do local de origem e destino de viagens; e, em casos de municípios metropolitanos, origem e destino externos ao município. O produto dessas pesquisas, segundo o Caderno (2015) é a matriz quadrada com a demanda de viagens de acordo com o tempo (mês, dia, hora) e os pares de zonas de tráfego (origem e destino).

Tabela 1-Descrição das variáveis do estudo

<i>Categoria</i>	<i>Variável</i>	<i>Sigla</i>	<i>Tipo de Variável</i>	<i>Classes de Variáveis</i>	
Informações Básicas	Código IBGE	cod_IBGE			
	Região	regiao			
	UF	uf			
	Nome do Município	municipio			
	Elaboração do plano – último ano da elaboração do Plano	ano_plano	valor numerico		
	Número da Lei	n_lei	valor numerico		
	Data (ano) de aprovação da Lei	data_lei	valor numerico		
	Aprovado em lei ou ato normativo/ Instrumento Legal	ins_legal	6 classes	lei decreto nao_implementado em_elaboracao inexistente revogado	
	Link da lei/decreto/normativa que implementou o Plano	link_ins_legal			
	Caráter da equipe responsável pela execução do plano	executora	2 classes	publica privada	
Organização Institucional	Tipo de executora	tipo_executora	3 classes	prefeitura universidade empresa_privada	
	Nome da executora	nome_executora			
	Plano de mobilidade está disponível?	dispon_planmob			
	Website do plano - incluir no drive os documentos utilizados	web_planmob			
	É integrante de Região Metropolitana?	rm	binario	Sim; Não	
	Inserção na rede de cidades	Categorias REGIC	regic	9 classes	grande_metropole_nac metropole_nac metropole capital_regional_a capital_regional_b capital_regional_c centro_subregional_a centro_subregional_b Centro_de_zona_A Centro_de_zona_B Centro_Local null
		Categorias Arranjos Populacionais	arranjo_pop		
		Fonte dos dados de divisao modal (Plano Municipal. Plano da Região Metropolitana)	fonte_rm_pm		
		O município está contemplado em algum Plano de Mobilidade Urbana de Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana?	planmobrm	três classes	sim, não, N/A, em desenvolvimento
		Em qual website é possível obter o Plano de Mobilidade Urbana de Região Metropolitana ou Aglomeração Urbana em formato digital?	web_planmobrm		
Porte das Cidades		População 2021 - categorias - POPULAÇÃO POR FAIXA	pop_2021	7 classes - ordinais	< 20.000 hab. 20 a 60.000 hab. 60.001 a 100.000 hab. 100.001 a 250.000 hab. 250.001 a 500.000 hab. 500.001 a 1000.000 hab. > 1milhão de hab.
		População 2021 - numérico de acordo com o IBGE	n_pop_2021	numérico	
Perfil da Mobilidade		Divisão Modal			
		Divisão modal - Possui?	dm	Binário	Sim; Não
		Divisão modal – Transporte coletivo intramunicipal	dm_col_intra	numérico	% formatada em casas decimais
	Transporte municipal: ônibus, transporte escolar, van, fretado, micro-ônibus				
	Divisão modal – Transporte coletivo intermunicipal	dm_col_intra			
	Divisão modal - T. coletivo	dm_coletivo			
	Soma de transporte municipal e intermunicipal (%)				
	Divisão modal - Auto (%)	dm_auto			
	Divisão modal - Moto (%)	dm_moto			
	Divisão modal - Motorizado individual (%)	dm_individual			
Divisão modal - A pé (%)	dm_ape				
Divisão modal - Bicicleta (%)	dm_bike				
Divisão modal - Ativo (%)	dm_ativo				
Divisão Modal-TAXI (%)	dm_taxi				
Divisão Modal- Aplicativo de compartilhamento (Uber, 99) (%)	dm_app				
Divisão modal - CAMINHÃO (%)	dm_caminhao				
Divisão modal - T. coletivo metropolitano e micro ônibus metropolitano (%)	dm_col_metrop				
Fonte do dado de divisão modal	fonte_dm	classes	Entrevista_Domiciliar Outros		
Descrever a Fonte do dado de divisão modal caso seja classificado na categoria “Outros” (questionário, contagem, OD, entrevista domiciliar, SMS, ligação)	fonte_dm_desc	texto	Questionario Contagem_volumetrica OD SMS Ligacao_telefonica		
Mobilidade Ativa	Menciona mobilidade ativa ou transporte não motorizado? (sim/não)	mob_ativa	binario		
	Pesquisa de Origem e Destino	O município realizou pesquisa Origem-Destino (O/D)? Se sim, quando foi feita? (data/sim)	od	binario	
		Qual a pesquisa realizada? (domiciliar, tráfego, transp. coletivo) *	tipo_od	5 classes	od_domic od_trafego od_transpcole od_dadosmoveis outros
	Descrever o tipo de estudo de OD caso seja classificado em OUTROS (questionário, contagem, OD, entrevista domiciliar, SMS, ligação)	tipo_od_desc	texto		
	Foi realizada OD complementar?	od_complementar	binario		
	Ano da OD complementar	ano_od_compl	numérico	ano, Null	
É possível obter o banco de dados da Pesquisa Origem-Destino em formato digital? (sim/não/incompleto)	od_disp	binario			
Website ou link para o banco de dados do OD	web_od				

Fonte: Autores (2023).

3 LEVANTAMENTO DA REGIÃO NORTE

RIO BRANCO - ACRE

O ano de elaboração constava como 2007, o qual foi o ano de levantamento. No entanto, o ano de 2009 é registrado em arquivos de relatório e análise. No Plano foi feita contagem de veículos no método *Screen line*, onde uma linha imaginária é passada em alguns pontos importantes da cidade e é feita a contagem de veículos em horários de pico - manhã, almoço e fim de tarde. Automóveis, transporte coletivo pequeno e transp. coletivo ônibus, ônibus rodoviário, caminhões, motos e bicicletas foram contabilizados em pontos existentes ou proximidades.

Também foi feita pesquisa OD embarcada, sobe/desce e pesquisa *Cordon Line* - levantamento de fluxos em vias de ligação intermunicipal ou rural. A OD embarcada visa dimensionar a demanda do sistema de transporte urbano, a partir de questionários aplicados nas horas de pico. Além disso, foi feita contagem volumétrica e todos os volumes observados foram detalhados de acordo com o ponto de levantamento.

Existem gráficos da divisão modal e proporção dos modos para todos os pontos individualmente, mas não há uma síntese da divisão modal e não há prevalência de deslocamentos a pé.

Figura 20 – Volumes observados (pico manhã)

A única divisão modal encontrada foi no Relatório onde citam como exemplo o OD da RMSP.

PALMAS - TOCANTINS

Palmas foi incluída no levantamento do IBGE de 2022, como dizendo SIM para possuir plano de mobilidade. Entretanto, o estudo ainda não está finalizado, com a finalização do material de diagnóstico estando previsto agora, para setembro de 2022. No portal da prefeitura existe um link para participar do PlanMob e também uma relação dos documentos já feitos até o momento, como o escopo das atividades, um relatório de correlato, e a revisão de metodologia e plano de trabalho.

MANAUS- AMAZONAS

As informações específicas sobre a divisão modal encontram-se apenas no texto sobre indicadores da mobilidade em Manaus:

A repartição entre os modos de transporte, colocam o modo coletivo como o principal, com 39,5% de participação na repartição das viagens diárias, e os demais 60,5%, praticamente se dividindo em partes iguais: 30,5% para os modos motorizados individuais e 30% para os modos não motorizados. Estes valores apontam para uma transformação da mobilidade em Manaus nos últimos dez anos. (p.15)

Em Manaus, as bicicletas – de acordo com a pesquisa OD de 2005 – respondem por 1% das viagens que representam, no entanto, o volume absoluto de cerca de 25 mil viagens diárias. (p.107)

Na planilha do MDR diz que o plano está implementado pela lei complementar 2074/2015, mas a busca online indicou uma outra lei.

BELÉM - PARÁ

O PlanMob foi elaborado em 2015, entretanto, não foi implementado. O documento apresenta dados da Região Metropolitana de Belém (RMB). Sobre a RMB:

O percentual de ciclistas em 1990 era de 1,0% da população da RMB e, em 2000, subiu para 5,7%. Das viagens realizadas em 1990, 53,5% foram feitas de ônibus, 12,7% de automóveis, e 29,3% a pé e de bicicleta; em 2000, essas proporções haviam mudado para 44,6%, 12,1%, e 42%, respectivamente. (p.27)

O plano apresenta alguns dados de acordo com a pesquisa OD realizada em 2009:

A pesquisa origem-destino (OD) de 2009, ver Figura 2, utilizou 13 pontos de observação – screen line 1 e screen line 2 – em vias principais. Para os volumes de tráfego, a pesquisa de carregamento visual considerou oito tipos de veículos e o número de passageiros nos ônibus em pesquisa de carregamento usual. O período de observação foi de 24 horas, em 4 pontos, e de 14 horas (das 6h às 20h), em 9 pontos. (...) De acordo com os dados da pesquisa OD de 2009, a screen line 1 demonstrou um volume de tráfego de 86.000 veículos/dia no sentido centro e 85.000 veículos/dia no sentido bairro, com 171.000 veículos/dia no total. A screen line 2 apresentou um fluxo de 98.000 veículos/dia no sentido centro e 95.000 veículos/dia no sentido bairro, perfazendo 193.000 veículos/dia. (p. 34)

Apesar de apresentar esses valores, consideram apenas os veículos motorizados. Além disso, não é possível saber a proporção que essas viagens representam no total de viagens (automóvel motorizado e não). As contagens por veículo e passageiro foram separadas, os valores contabilizados na tabela referem-se aos passageiros, considerando o trajeto relatado por cada entrevistado na pesquisa OD.

Para retirar a proporção da divisão modal, foram somados os valores que na tabela 11 estão separados pelas principais vias. A categoria Auto/táxi, na tabela de dados, foi incorporada unicamente na categoria “motorizado individual”, visto que, na fonte de dados não é possível fazer a divisão. E a categoria Ônibus/micro-ônibus/Kombi/van foi categorizada como coletivo:

Tabela com a proporção de divisão modal

MODAL	TOTAL 1	TOTAL 2	TOTAL 3	TOTAL	%
Individual	4678	3396	2105	10179	13,47%
Coletivo	39798	14500	8141	62439	82,60%
Caminhão	592	824	627	2043	2,70%
Bicicleta	503	259	168	930	1,23%
total				75591	100%

Fonte: Dados da tabela 11 do PlanMob, 2015 (Pg. 35)

O PlanMob de Belém apresenta dados de transporte hidroviário (p. 38):

RELATÓRIO DE DEMANDA DE PASSAGEIROS DA LINHA DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DE ICOARACI-COTIJUBA-ICOARACI												
MÊS	TARIFA INTEIRA			MEIA TARIFA			ISENTOS			TOTAL MENSAL		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
JANEIRO		13.527	14.981		4.237	4.028		5.350	5.626		23.114	24.635
FEVEREIRO		9.411	11.698		3.025	3.268		4.231	4.713		16.667	19.679
MARÇO		10.945	10.088		3.474	2.787		4.766	4.330		19.185	17.205
ABRIL		11.090	12.142		3.337	3.386		4.559	5.054		18.986	20.582
MAIO		10.224	11.269		3.278	3.260		4.531	4.800		18.033	19.329
JUNHO		10.929	12.106		3.263	3.674		4.832	5.345		19.024	21.125
JULHO	25.760	26.206	24.889	7.032	7.524	7.722	7.771	7.183	8.408	40.563	40.913	41.019
AGOSTO	11.905	13.676	13.049	4.123	4.057	3.801	5.222	5.509	5.465	21.250	23.242	22.315
SETEMBRO	10.119	11.022	10.896	3.592	3.159	3.174	4.874	4.897	4.919	18.585	19.078	18.989
OUTUBRO	10.638	11.333	11.846	3.701	3.177	3.557	5.069	4.940	5.384	19.408	19.450	20.787
NOVEMBRO	10.584	11.461	11.881	3.877	3.311	3.309	4.991	5.048	5.096	19.452	19.820	20.286
DEZEMBRO	11.278	12.986		3.710	3.521		5.083	5.308		20.071	21.815	
TOTAL ANUAL	80.284	152.810	144.845	26.035	45.363	41.966	33.010	61.154	59.140	139.329	259.327	245.951
MÉDIA MENSAL	13.381	12.734	13.168	4.339	3.780	3.815	5.502	5.096	5.376	23.222	21.611	22.359
MÉDIA DIÁRIA	446	424	439	145	126	127	183	170	179	774	720	745
MÉDIA POR VIAGEM	112	106	110	36	32	32	46	42	45	194	180	186
MÉDIAS TRI ANUAL												

Fonte: SeMOB, 2015

RONDON DO PARÁ - PARÁ

O plano de Rondon do Pará menciona a realização de uma pesquisa de origem e destino. Fala que o Município deverá implantar o Sistema de Transporte Coletivo Público Urbano e Rural, cujo projeto deverá prever no mínimo uma Pesquisa de origem e destino. A pesquisa é tida como um “projeto prioritário” e também é citada na planilha de ações.

Entretanto, **não foram encontrados os resultados e a divisão modal foi realizada através** de questionários online e distribuídos nas audiências públicas. Nesses questionários, foram feitas diversas perguntas relacionadas à segurança no trânsito, leis de trânsito e etc. A seguir, a divisão modal:

A pesquisa permite concluir que 50% dos entrevistados utilizam a moto como principal meio de transporte e 39% se locomovem a pé, os outros veículos são pouco utilizados. Já 97% consideram o trânsito de Rondon do Pará perigoso, e 98% acreditam que os motociclistas não respeitam as leis de trânsito, o que contribui para a insegurança do trânsito. Para 82%, as calçadas são de má qualidade e difícil trafegabilidade. Se existissem linhas regulares de transporte coletivo urbano, 87% dos entrevistados utilizariam deste modal, enquanto 85% acham necessária a implantação de linhas regulares de transporte coletivo para as Vilas Rurais.

CANAÃ DOS CARAJÁS - PARÁ

O plano de mobilidade de Canaã dos Carajás está disponível online na página de Transparência do Município, junto com o Plano Diretor e outros documentos. O plano foi desenvolvido pela Prefeitura, em parceria com Universidades (UFPA, UNIFESSPA), e é de 2015. Possui divisão modal, mas os dados de como esse levantamento foi realizado não são muito claros. Menciona apenas, brevemente, um questionário in loco. Mais adiante no documento, indica uma pesquisa de origem e destino realizada em 2014 pela empresa Synergia Socioambiental, que foi realizada devido aos estudos para implantação de um sistema de transporte público coletivo na cidade. Entretanto, não foram encontrados esses documentos no site da prefeitura e no site da empresa.

BOCA DO ACRE - AMAZONAS

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 062/2016. Entretanto, não é possível acessar as leis da cidade na internet, ela não está no site leis municipais e no portal da prefeitura a página que daria acesso as legislações não têm nenhum arquivo. Os documentos do plano também não foram encontrados.

BRAGANÇA - PARÁ

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 4486/2016. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

CAPITÃO POÇO – PARÁ

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 817/2017. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

GURUPI – TOCANTINS

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pelo decreto 0432/2018. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

TOCANTINÓPOLIS -TOCANTINS

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 960/2015. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

TARAUACÁ – ACRE

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 009/2016. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

4 LEVANTAMENTO DA REGIÃO NORDESTE

NATAL - RIO GRANDE DO NORTE

O plano, que foi finalizado em 2022, usa como base para a divisão modal a pesquisa OD de 2007. Considerando que o plano foi divulgado em 2022, e a a OD datada de 2007 foram feitos pequenos questionários tentando identificar as necessidades de cada modal, por exemplo: questionários com os ciclistas, com frequentadores do transporte público etc. Porém, esse questionário não foi utilizado para a realização de uma nova matriz de divisão modal, e sim apenas para entender as necessidades atuais.

MACEIÓ – ALAGOAS

Cidade não incluída na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional. PD de Maceió - 2005:

Seção IV - Do Plano Diretor de Transportes Urbanos

Art. 88. O Plano Diretor de Transportes Urbanos - PDTU, nos termos da legislação federal aplicável, visa melhorar a gestão dos transportes e as condições de circulação e acessibilidade no Município de Maceió, priorizando os transportes coletivos, não motorizados e a circulação de pedestres.

Parágrafo único. O Plano Diretor de Transportes Urbanos deverá ser revisado preferencialmente em conjunto com os órgãos e entidades federais e estaduais no que se refere ao planejamento das redes rodoviária, ferroviária, hidroviária e cicloviária e

sua integração no sistema de mobilidade de Maceió, atendendo às diretrizes e normas estabelecidas nesta Lei.⁵

Ele cita o PDTU de 1982, sem nenhuma menção a um estudo posterior relacionado à política de Mobilidade e Transporte. Ainda sobre o Plano Diretor de 2005, apresenta um diagnóstico básico a respeito do assunto, porém fica clara a demanda por uma política setorial. Tem como princípio orientador “buscar a universalização da mobilidade e acessibilidade” (Art.4), ou seja, é um dos temas prioritários. Um trecho do PD comenta sobre desigualdades no acesso:

A exemplo de outras cidades brasileiras, Maceió também concentra a sua população pobre em áreas geográfica e socialmente periféricas gerando graves problemas, pois o aumento das distâncias faz crescer os custos operacionais e consequentemente das tarifas do transporte público, que tem nessa população carente o seu principal usuário. (p.28).

Segundo a Avaliação do PD de Maceió (LINS, 2010, p. 41)⁶, “A elaboração do plano de mobilidade iniciou-se em 2008, mas ainda não se completou.”, ou seja, o PD estabelece a revisão, mas não informa prazos para o mesmo. Reportagens recentes mostram que a necessidade do PlanMob está sendo discutida.⁷

JOÃO PESSOA – PARAÍBA

O plano é de 2020 e foi aprovado em lei esse ano. Menciona pesquisa OD domiciliar, mas os dados não estão disponíveis. Na DM, faz a separação entre Transporte Ativo, Transporte Coletivo e Transporte Individual, além de cada modal separadamente (carro, bicicleta, moto, etc).

SÃO LUÍS - MARANHÃO

Este relatório técnico constitui o “Produto 8 – Avaliação da Infraestrutura Urbana, Viária e da Mobilidade”, referente ao Plano de Mobilidade Urbana de São Luís – MA, aditivo

⁵ Disponível em:

https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/RedeAvaliacao/Maceio_PlanoDiretorAL.pdf

⁶ LINS, Regina Dulce Barbosa. REDE DE AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS, Avaliação do Plano Diretor de Maceió, capital do Estado de Alagoas. Maceió, Alagoas, 2010. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/RedeAvaliacao/Maceio_AvaliacaoAL.pdf

⁷ Ascom CMM. Correio dos Municípios, 2022. Disponível em: <https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2022/03/camara-debate-necessidade-de-implantacao-do-plano-de-mobilidade-urbana/>

nº 2 do Contrato nº 22/2014, processo administrativo nº 050-14839/2013, firmado entre a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís e a SISTRAN Engenharia Ltda.

Foi realizada a Pesquisa *Smart Steps e OD complementar via SMS* (São Luís e municípios vizinhos, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar). Dados de fluxo entre zonas foi feito pelo Método Smart Steps e replicado para toda cidade. O levantamento foi feito por ligação telefônica e expandiram os dados para toda população. Como pesquisa complementar por meio de mensagens via SMS foram segmentadas as viagens por modal. Eles mencionam transporte ativo no diagnóstico. Segundo o plano:

Para o total de viagens diárias, chegou-se a cerca de 620 mil (30%) viagens realizadas por modo não motorizado (a pé e bicicleta), pouco mais de 683 mil (33%) viagens realizadas por transporte individual 37 (automóvel e moto) aproximadamente 762 mil (37%) viagens realizadas por meio de transporte coletivo. Ao analisar exclusivamente as viagens motorizadas, tem-se 47% das viagens por modo individual e 53% por transporte coletivo. Associando o total de viagens em um dia (2.066.240) e o total de população da área de estudo (1.382.1954), chega-se a um índice de mobilidade de 1,49.

Dados de taxa de motorização:

Tabela 5-1 – Evolução da taxa de motorização em São Luís

	Automóveis	População	Taxa de Motorização (nº de automóveis/1000hab)		
2010	144.722	1.014.837		143	
2015	184.576	1.073.893*	↑5,8%	178	↑24,8%

*População estimada

Região metropolitana: RMGSL, formada pelos municípios de Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e a capital do estado, São Luís, ocupa a 18ª posição em população residente e a 22ª em produto interno bruto (PIB) entre as 59 unidades metropolitanas institucionalizadas no Brasil (IBGE, 2010). Foi encontrado um documento sobre “O Processo De Elaboração Do Plano Diretor De Desenvolvimento Integrado Da Região Metropolitana Da Grande São Luís” elaborado pelo IPEA em 2021⁸.

RECIFE - PERNAMBUCO

⁸ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. O Processo De Elaboração Do Plano Diretor De Desenvolvimento Integrado Da Região Metropolitana Da Grande São Luís: Relatório de Pesquisa. Brasília, 2021. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10417/1/Pgmb_rm_grande_sao_luis_complemento_b.pdf

Recife também possui o PlanMob de 2018 e 2016. Em 1997 e 1972 também foi realizada pesquisa OD, e esses documentos estão disponíveis no site da prefeitura. Segundo o caderno técnico:

O MobilidadeRECIFE irá incorporar, atualizar ou rever, quando necessário, o planejamento estabelecido para o município dentro dos outros planos existentes, como Plano Diretor de Desenvolvimento do Município (2008), o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade do Recife (2011) e o Plano Diretor Cicloviário da Região Metropolitana do Recife (2014).

O plano já tem 4 etapas realizadas, com os diagnósticos e a elaboração da política urbana finalizados até a data do presente relatório.

OLINDA - PERNAMBUCO

O plano de Olinda utiliza os dados da OD de toda a região metropolitana de Recife. A região possui OD de 1997, 2016 e 2018. Entretanto, o plano foi publicado em 2016, e na época os resultados da pesquisa de 2016 não tinham saído, então provavelmente foram utilizados os dados de 1997. Esses dados estão disponíveis, mas por ser um documento antigo, de baixa qualidade de imagem e quase ilegível, na planilha está marcado como não disponível. O link na web OD direciona para o site com as outras pesquisas OD, de 2016 e 2018.

IPOJUCA - PERNAMBUCO

Consta na Planilha do Ministério que possui PlanMob de 2015, sem lei aprovada. Porém foi encontrada uma lei municipal aprovada em 2020. No portal da prefeitura tem algumas notícias falando sobre a pesquisa OD e sobre o plano, mas não foram encontrados os arquivos. Foi enviado o e-mail, mas não houve retorno.

BONITO - PERNAMBUCO

O plano é de 2006, segundo a planilha do ministério, mas não está disponível na internet e nem mencionado em lugar nenhum. Foi enviado o e-mail, mas não houve retorno. Possui uma Secretaria de Mobilidade Urbana. O município possui 38.101 habitantes. Menciona que existe a lei 783/2006 - lei complementar (plano diretor). Não foi encontrado online.

SURUBIM - PERNAMBUCO

Segundo a Planilha do Ministério, o PlanMob é de 2007, porém não foi encontrado na internet. Possui inconsistência, pois a planilha menciona a lei 23/2007 que trata do Plano Diretor e não do Plano de Mobilidade. O município possui 66.192 habitantes.

PESQUEIRA - PERNAMBUCO

Segundo a Planilha do Ministério, o PlanMob data de 2009, porém provavelmente se refere ao plano diretor e não ao PlanMob. População de 68 067 habitantes.

SÃO BENTO DO UNA - PERNAMBUCO

Segundo a Planilha do Ministério, o PlanMob é de 2011 e foi implantado pela lei municipal 1872/2018. A lei mencionada na planilha “Dispõe sobre a política de gestão urbana no Município de São Bento do Una.” Além disso, não é possível abrir o arquivo do texto completo. Assume-se que o município não possui Plano de Mobilidade. A população da cidade é de 60.567 habitantes.

SANTA MARIA DA VITÓRIA - BAHIA

Segundo a Planilha do Ministério, o PlanMob é de 2015. A lei mencionada no documento se trata de uma lei que altera o plano diretor. Foi enviado e-mail, no entanto sem respostas. População de 39.707 habitantes.

SENTO SÉ - BAHIA

Plano de 2006. A lei mencionada se trata do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. População de 41.279 habitantes.

FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Foi preenchido o levantamento completo na planilha. Faixa de renda: o plano não indica a faixa de renda populacional predominante, mas trata principalmente do tamanho da população na faixa de renda da linha da pobreza: pobres (15,8%) e extremamente pobres (5,38%)

Renda per capita média: o plano não trata de faixa de renda predominante, mas apresenta a renda média da população.

Sobre índices de renda e desenvolvimento: o plano trata do índice de Gini e IDH, inclusive em seus índices detalhados (Educação, Longevidade e Renda).

Divisão modal - Transporte coletivo (dm_coletivo): no plano, o transporte coletivo é apresentado separadamente como ônibus do município, ônibus escolar, ônibus fretado, micro-ônibus municipal, ônibus de outros municípios, ônibus metropolitano, micro ônibus metropolitano. Segue trecho do PlanMob (p. 164-5):

A pesquisa revelou que na divisão por modos de deslocamento o transporte não motorizado representou 42%, sendo a pé com 37% e de bicicleta a 5%; e o transporte motorizado significou 58%; sendo o individual correspondendo a 38%, com o automóvel constituindo 22% e as motos a 11%; e o coletivo correspondendo a 20%, considerando o transporte coletivo municipal a 14%, como pode ser observado a seguir.

QUADRO 170. DIVISÃO MODAL POR MODOS DE DESLOCAMENTO

Modo	Viagens	
A pé	666.946	36,8%
Auto	398.643	22,0%
Ônibus Município Feira Santana	252.832	13,9%
Moto	203.892	11,2%
Bicicleta	88.387	4,9%
Outros	53.056	2,9%
Escolar	36.833	2,0%
Ônibus Fretado	27.489	1,5%
Moto-taxi	22.664	1,3%
Micro ônibus - Feira Santana	19.831	1,1%
Taxi	17.563	1,0%
Micro ônibus - Outros Municípios	14.548	0,8%
Ônibus Outros Municípios	4.500	0,2%
Ônibus Metropolitano	3.961	0,2%
Micro ônibus - Metropolitano	1.384	0,1%
Total	1.812.530	100,0%

Fonte: Pesquisa de Mobilidade – Região Metropolitana de Feira de Santana

FIGURA 121. DIVISÃO MODAL POR MODOS DE DESLOCAMENTO

Fonte: Pesquisa de Mobilidade – Região Metropolitana de Feira de Santana

Na tabela a DM de transporte coletivo intramunicipal considera a soma dos percentuais de todos os transportes coletivos mencionados, resultando em 18,9%. Soma das DM: Ônibus município = 13,9%; Ônibus escolar = 2%; Ônibus fretado = 1,5%; Micro-ônibus município = 1,1%. Para o transporte intermunicipal, foi considerada a soma DM metropolitana: Ônibus metropolitano = 0,2%; Micro ônibus metropolitano = 0,1%; Micro Ônibus outros municípios = 0,8%; Ônibus outros municípios = 0,2%. A soma resultou em um percentual de 1,3% das viagens. Seguindo o que foi considerado pelo município como transp. coletivo, o total de viagens com transporte coletivo resulta em 20%.

Anteriormente na planilha estava faltando considerar o ônibus escolar e ônibus fretado. A mesma foi corrigida e atualizada em julho de 2023.

Declividade: Em relação à declividade não foi possível concluir com as informações apontadas no plano se a declividade é restritiva ou não. O texto do plano é similar ao site da Wikipedia. Entretanto, considera-se com outras fontes a declividade como não restritiva.

A extensão municipal não é indicada em área. Apenas a extensão urbana.

SALVADOR - BAHIA

O Plano foi elaborado em 2017 e utiliza os dados da OD de 2012, que passou por uma atualização no ano 2017. Apresenta dados da Região Metropolitana de Salvador (RMS), utilizando os dados de OD de 2012 (pg. 41).

A Pesquisa Domiciliar Origem Destino realizada em 2012 na RMS identificou que eram feitas 5,9 milhões de viagens por dia. O índice de mobilidade resultante é de 1,65, sendo que o índice de mobilidade motorizada é de 1,05 e o de mobilidade não motorizada é de 0,60 (ver Tabela 7).

Tabela 7 - Mobilidade e Divisão Modal na RMS em 2012

TIPO	MODO	ÍNDICE DE MOBILIDADE (Viagens/dia/habitante)	PARTICIPAÇÃO
Motorizado	Coletivo	0,68	41%
	Individual	0,37	22%
Mobilidade Motorizada		1,05	64%
Mobilidade Não Motorizada		0,60	36%
Mobilidade geral		1,65	100%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Apresenta no plano dados de mobilidade tanto da RMS quanto de Salvador referente à Renda (pg. 46)

Tabela 12 - Percentual acumulado de população segundo faixas de renda (RMS e Salvador) em 2012

CLASSE DE RENDA	% DA POPULAÇÃO			
	RMS	RMS Acumulado	Salvador	Salvador Acumulado
E	0,7%	0,7% (E)	0,6%	0,6% (E)
D	15,5%	16,2% (D e E)	14,1%	14,7% (D e E)
C	62,9%	79,1% (C, D e E)	62,3%	77,0% (C, D e E)
B	18,7%	97,8% (B, C, D e E)	20,4%	97,4% (B, C, D e E)
A	2,2%	100,0%	2,6%	100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Divisão modal da RMS (pg. 47)

Tabela 13 – Número de viagens diárias por modo de transporte segundo a classe de renda – RMS (2012)

MODO	CLASSE DE RENDA					TOTAL
	A	B	C	D	E	
Coletivo	22.979	422.461	1.693.273	302.062	14.285	2.455.060
Individual	156.296	669.573	447.229	54.224	3.271	1.330.593
Ativo	14.142	246.361	1.440.242	432.503	18.719	2.151.967
Total	193.418	1.338.395	3.580.744	788.789	36.274	5.937.620
Distribuição percentual	3,3%	22,5%	60,3%	13,3%	0,6%	100%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Divisão modal por gênero da RMS (pg. 57)

Tabela 22 - Viagens diárias segundo o gênero - RMS

MODO	GÊNERO	TOTAL DE VIAGENS/DIA	PARTICIPAÇÃO NO MODO	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL
Motorizado	Masculino	1.950.620	51,5%	32,9%
	Feminino	1.835.032	48,5%	30,9%
Ativo	Masculino	963.347	44,8%	16,2%
	Feminino	1.188.621	55,2%	20,0%
TOTAL		5.937.620		100%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Divisão modal por gênero de Salvador (pg. 58 e 60)

Tabela 23 – Viagens diárias segundo o gênero - Salvador

MODO	GÊNERO	TOTAL DE VIAGENS/DIA	PARTICIPAÇÃO NO MODO	PARTICIPAÇÃO NO TOTAL
Motorizado	Masculino	1.567.566	50,6%	34,0%
	Feminino	1.530.494	49,4%	33,2%
Não Motorizado	Masculino	670.037	44,5%	14,6%
	Feminino	836.422	55,5%	18,2%
TOTAL		4.604.518		100,0%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Distribuição do modo de deslocamento por gênero

Distribuição por modo segundo o gênero

Os modos a pé e coletivo por ônibus apresentam certo equilíbrio entre os gêneros. Por outro lado, há um grande predomínio do gênero masculino na utilização dos modos motorizados individuais (automóveis e motos) assim como no uso de bicicleta (ver Tabela 25 e Figura 30).

Tabela 25 – Participação de cada gênero por modo de transporte

MODO	MASCULINO	FEMININO
A pé	43,65%	56,35%
Moto	86,80%	13,20%
Bicicleta	88,20%	11,80%
Ônibus municipal	44,18%	55,82%
Ônibus intermunicipal	51,08%	48,92%
Automóvel	69,29%	30,71%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Mobilidade e Faixa etária, Pg. 62

2.2.8 Mobilidade e Faixa Etária

Das viagens diárias realizadas na RMS aproximadamente 71% são realizadas pelos indivíduos nas faixas etárias entre 10 e 49 anos de idade (ver Tabela 28 e Figura 31). Na cidade de Salvador essa porcentagem é de 70% das viagens (ver Tabela 29 e Figura 32).

Mobilidade e Faixa Etária na RMS:

Tabela 28 – Mobilidade segundo faixa etária da população – RMS (viagens/dia/pessoa)

FAIXA ETÁRIA	ÍNDICE DE MOBILIDADE		
	Motorizado	Não Motorizado	TOTAL
Até 9 anos	0,42	0,93	1,35
de 10 a 19 anos	0,70	1,15	1,85
de 20 a 29 anos	1,34	0,49	1,83
de 30 a 39 anos	1,35	0,51	1,86
de 40 a 49 anos	1,28	0,46	1,74
de 50 a 59 anos	1,18	0,41	1,59
60 anos ou mais	0,85	0,30	1,14
TOTAL	1,05	0,60	1,65

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Mobilidade segundo faixa etária da população, p. 63

Mobilidade e Faixa Etária em Salvador:

Tabela 29 - Mobilidade segundo faixa etária da população – Salvador (viagens/dia/pessoa)

FAIXA ETÁRIA	ÍNDICE DE MOBILIDADE		
	Motorizado	Não Motorizado	TOTAL
Até 9 anos	0,44	0,90	1,33
de 10 a 19 anos	0,75	1,11	1,86
de 20 a 29 anos	1,44	0,44	1,89
de 30 a 39 anos	1,45	0,45	1,90
de 40 a 49 anos	1,37	0,42	1,79
de 50 a 59 anos	1,27	0,38	1,65
60 anos ou mais	0,92	0,28	1,20
TOTAL	1,14	0,55	1,69

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

Idade média dos usuários, Pg. 64

Tabela 30 - Idade média dos usuários dos modos de transporte

MODO	IDADE MÉDIA DOS USUÁRIOS
A pé	27,3
Moto	33,0
Bicicleta	34,8
Ônibus municipal	35,1
Ônibus intermunicipal	41,3
Automóvel	42,8

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

DIVISÃO MODAL NA RMS E EM SALVADOR, Pg. 68

Tabela 34 – Distribuição modal das viagens na RMS e em Salvador

MODO PRINCIPAL	RMS		SALVADOR	
	TOTAL	(%)	TOTAL	(%)
A pé	2.097.843	35,3%	1.749.817	38,0%
Ônibus Municipal	1.873.028	31,5%	1.485.468	32,3%
Dirigindo Automóvel	803.172	13,5%	670.693	14,6%
Passageiro de Automóvel	332.567	5,6%	250.204	5,4%
Ônibus Intermunicipal	203.094	3,4%	112.042	2,4%
Transporte Escolar	167.240	2,8%	86.994	1,9%
Ônibus Fretado	130.754	2,2%	74.999	1,6%
Moto	113.702	1,9%	58.750	1,3%
Lotação/Van/Perua	66.972	1,1%	55.830	1,2%
Taxi	64.467	1,1%	23.969	0,5%
Bicicleta	54.124	0,9%	20.990	0,5%
Mototaxi	16.685	0,3%	9.218	0,2%
Outros	13.973	0,2%	5.542	0,1%
TOTAL GERAL	5.937.620	100%	4.604.518	100%

Fonte: Elaboração PlanMob (2017) - Dados Pesquisa de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador - Secretaria de Infraestrutura e Transporte da Bahia – SEINFRA; 2012

CARUARU – PERNAMBUCO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pelo decreto 43/2022. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

ITAMBE - PERNAMBUCO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pela lei municipal 1773/2016. Porém essa lei não consta como existente no site com as legislações do município.

SÃO JOSÉ DO BELMONTE - PERNAMBUCO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade implantado pelo decreto municipal 1.155/2015. Porém no site de legislações da cidade não é possível encontrá-lo.

5 LEVANTAMENTO DA REGIÃO CENTRO-OESTE

TRÊS LAGOAS - MATO GROSSO DO SUL

Preenchido o levantamento completo na planilha. Abaixo seguem trechos do diagnóstico que justificam seu preenchimento.

Foi realizada a análise dos estacionamentos, acessibilidade das calçadas, sinalização, fiscalização eletrônica, análise dos acidentes, conflitos modais com caminhões estacionados e universidade.

- Municipalização do trânsito

Não diz no plano de mobilidade, mas no site da secretaria de transporte diz: “A fiscalização de trânsito, autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis, por infrações de qualquer natureza previstas nos códigos de trânsito, no exercício regular do poder de polícia de trânsito”

- Faixas de renda populacional

Indica a % de extremamente pobres e pobres em 1991, 2000 e 2010 de acordo com o ATLAS BRASIL. A renda per capita média foi de R \$863,66 em 2010. O IDH renda é 0,752. Segue imagem do caderno técnico do Plano:

Tabela 12 - Renda, Pobreza e Desigualdade – Três Lagoas – MS.

RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE - TRÊS LAGOAS/MS			
	1991	2000	2010
RENDA PER CAPITA (R\$)	410,75	575,14	863,66
% DE EXTREMAMENTE POBRES	7,37	3,57	1,33
DE POBRES	25,92	15,35	4,85
ÍNDICE DE GINI	0,53	0,56	0,51

FONTE: PNUD, Ipea e FJP.

Segundo o diagnóstico:

“É importante informar que as áreas mais centrais representam as regiões onde os habitantes possuem maior poder aquisitivo. A média de renda domiciliar per capita da cidade varia entre R \$217,05 e R\$2.207,66, onde as faixas de renda mais baixas concentram-se em regiões periféricas, que coincidem com a expansão urbana mais recente.”

- Divisão Modal

CONTAGEM VOLUMÉTRICA- Foram 35 pontos estratégicos para a contagem de tráfego. A escolha foi de acordo com os pontos de interseção de maior demanda, nó viário e fluxo nos horários de pico. Foram contabilizados um total de 1.080 horas de tráfego no trânsito, em 6 horas diárias divididas nos três horários de pico do dia, dentro de 6 dias da semana (segunda a sábado). Segue trecho:

“Em relação ao fluxo geral de automóveis dentro dos 35 pontos estratégicos estudados, foi possível verificar a estimativa de 1.378.212 automóveis transitando nas vias dentro do período de estudo, enquanto no mesmo período o número de bicicletas transitando é consideravelmente menor, aproximadamente 241.367 bicicletas.”

Figura 112 - Mapa da contagem de tráfego por tipo de modal - Três Lagoas/MS.

Cálculo da divisão modal: Foi realizado o cálculo da divisão modal a partir da contagem por modal, com base na Tabela 41 do PlanMob (p. 201-202). Abaixo está a descrição do cálculo da divisão modal:

Tabela 2 - Cálculo da Divisão Modal de Três Lagoas/MS

MOTO	AUTO	ÔNIBUS	CAMINHÃO	CICLISTA	PEDESTRE	TOTAL
721343	1378212	57205	145371	241367	108539	2652037
0,27	0,52	0,02	0,05	0,09	0,04	1

Fonte: Adaptado do Plano de Mobilidade de Três Lagoas, MS.

Segue a tabela base de onde foram extraídas as contagens de tráfego por modal:

Tabela 41 - Contagem de Tráfego por Modal - 2016 - Três Lagoas/MS.

POSTO	Moto	Auto	Onibus	Caminhao	Ciclista	Pedestre	TOTAL
1	4822	17232	2138	10162	822	98	35274
2	11154	32736	5290	14654	2258	1822	67914
3	2786	26514	2640	13990	624	722	47276
4	24778	66627	2690	11650	2951	1103	109799
5	22598	60206	5268	12926	3878	1952	106828
6	26408	71628	2622	12064	3908	1100	117730
8	17300	33102	1682	8318	1574	420	62396
7	16006	35366	1478	10980	2158	1062	67050
9	24020	45586	2758	11310	4316	9182	97172
10	22766	54640	1774	2082	11708	5478	98448
11	26364	29536	1204	1518	15016	4494	78132
12	24280	38462	2228	2054	11340	4740	83104
13	21934	29598	1230	1334	6242	4384	64722
14	27130	36148	1388	1084	9122	3566	78438
15	5706	21480	826	4990	1688	704	35394
16	15748	18248	1494	1010	7578	2548	46626
17	19722	19852	1354	1058	15544	3266	60796
18	34036	69798	866	1698	10894	3220	120512
19	28025	49769	827	1573	16511	13704	110409
20	42249	107811	799	1497	13927	6001	172283
21	24304	54598	1016	1152	7008	2140	90218
22	21448	62616	712	1046	5562	3384	94768

201

TRÊS LAGOAS

23	21834	39078	1934	3534	2864	1920	71164
24	24942	28182	2102	2560	5262	4958	68006
25	24632	38190	1120	604	8518	1690	74754
26	25046	30640	770	694	4992	4376	66518
27	23200	38998	1450	1590	7176	2010	74424
28	23124	34008	1544	1030	5768	1378	66852
29	17768	29164	996	2318	4366	1594	56206
30	15364	25800	996	1400	4196	2194	49950
31	20286	47632	450	902	4742	2494	76506
32	21942	30854	1122	792	15264	1876	71850
33	12172	16296	596	442	6720	2786	39012
34	7234	11994	584	520	2332	420	23084
35	20215	25823	1258	836	14538	5753	68423
Total	721343	1378212	57205	145371	241367	108539	

Fonte: Observatório de Arquitetura e Urbanismo/UFMS. '

Quanto ao uso de transporte fretado, no Plano é mencionado a existência de transporte privado de fretamento, porém o modal não aparece na contagem volumétrica (p. 143-144):

Outra condicionante para a baixa qualidade do transporte coletivo público apresentado no município foi a aprovação da LEI Nº. 2.932, DE 14 DE JULHO DE 2015, onde se tornou possível o transporte coletivo a partir de fretamento de acordo com o cumprimento desta lei e das condicionantes de regulamentação do DECRETO N. 175/2015 DE 26 DE OUTUBRO DE 2015. Grande parte dos moradores do município, principalmente os que residem nos bairros periféricos com maior precariedade de oferta de transporte coletivo público, fazem uso do transporte privado de fretamento, que possibilita um deslocamento maior dentro da cidade, com trajetos mais flexíveis, maior disponibilidade de horários e oferece maior conforto aos usuários. (...) Em pesquisa realizada pelo ICES (Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis) em 2016, a opinião pública demonstra que, para os usuários do transporte coletivo - aproximadamente 4% da população - o mesmo pode ser considerado de péssima qualidade, sendo que as principais reclamações são quanto às condições em que se encontram os ônibus, a quantidade de carros que circulam, os horários restritos - em média cada linha possui o intervalo de uma hora para completar a volta de seu trajeto - além da falta de oferta do transporte aos domingos e feriado e maior restrição de horários aos sábados. Esta situação é recorrente da falta de incentivos presentes na cidade para o uso do transporte público por parte dos órgãos públicos.

Apesar dos dados de percentual de usuários do transporte coletivo informado pelo ICES ser o dobro do informado pelo cálculo de divisão modal realizado no presente relatório, serão considerados os valores anteriormente definidos aqui a partir da contagem volumétrica.

- Quantidade de automóveis por habitante

O plano apresenta apenas o número de automóveis. Para chegar ao valor final, foi dividido a quantidade de automóveis total pelo número de habitantes da cidade. São oferecidos dados de Crescimento da frota de automóveis em Três Lagoas – 2010 a 2016, Crescimento da veicular – 2010 / 2016 e Caracterização da Dinâmica de Circulação. Segue trecho (PlanMob Três Lagoas, 2016, p. 188):

“Dentro dos aspectos de crescimento, é importante destacar o crescimento de 38,46 % da frota de automóveis, no período de 2010 a 2016 aumentou 13.492 automóveis. Uma média de crescimento anual de 5,49% dentro deste período.”

Descrição do Cálculo:

Habitantes: O Município de Três Lagoas, com uma estimativa populacional de 113.619 habitantes para o ano de 2015 e um censo (2010) de 101.791 habitantes.

FROTA DE AUTOMÓVEIS: 34.254 (2015). Foram usados os dados de 2015 para bater com estimativa populacional de 2015.

TOTAL -NÚMERO DE VEÍCULOS POR Habitantes - 0,3014

Gráfico 15 – Crescimento da frota de automóveis em Três Lagoas – 2010 a 2016.

Fonte: DENATRAN. Dados trabalhados por Observatório de Arquitetura e Urbanismo/UFMS.

- Quantidade de motos por habitante

Os dados de motocicletas e motonetas foram somados e divididos por habitantes. Foram usados os dados de 2015 para bater com estimativa populacional de 2015.

Gráfico 16 – Crescimento da frota de motocicletas e motonetas em Três Lagoas – 2010 a 2016.

Fonte: DENATRAN. Dados trabalhados por Observatório de Arquitetura e Urbanismo/UFMS.

Descrição do Cálculo:

MOTONETAS MAIS MOTOCICLETAS: $6219 + 19054 = 25273$

Dados de 2015 para bater com estimativa populacional de 2015.

MOTOS POR Habitante = 0,2224

- Menção à mobilidade ativa

O transporte não motorizado e transporte urbano sustentável são presentes no PLANO DE AÇÕES- “6.3 EIXO 03 - Controle e desestímulo ao transporte motorizado:

Desestimular o uso do automóvel particular como meio principal de locomoção e promover a humanização do espaço público, oferecendo à população alternativas de uso do modal não motorizado como meios mais atrativos de locomoção.

- Transporte público

Foi encontrado no texto que 4% da população usa o ônibus e a média é de 50 mil passageiros por mês, tendo meses em que este número fica pela metade. No Plano é mencionada a existência de 12 linhas de ônibus e afirma-se que o transporte público não é considerado satisfatório. A respeito do transporte coletivo de fretamento, de acordo com o Diagnóstico:

Grande parte dos moradores do município, principalmente os que residem nos bairros periféricos com maior precariedade de oferta de transporte coletivo público, fazem uso do transporte privado de fretamento, que possibilita um deslocamento maior dentro da cidade, com trajetos mais flexíveis, maior disponibilidade de horários e oferece maior conforto aos usuários. (p. 143-144).

- Controle de Fretamento em 2016

De acordo com o Plano, a prefeitura entende-se: "serviço de transporte de passageiros, sob o regime de fretamento, aquele que se destina à condução de pessoas, sem a cobrança individual de passagens e que não poderão operar sob o regime de linha regular.". Foram encontrados 248 veículos de fretamento com 40 empresas regulares e 10 empresas irregulares. É mencionada a presença de taxi, mototáxi e transporte escolar em zonas rurais.

- Inserção na Rede de cidades

Plano de Mobilidade diz: "escala hierárquica dos centros urbanos brasileiros, de acordo com o IBGE-2010, Três Lagoas está enquadrada como “Centro de Zona A”, subordinada apenas a Campo Grande. Mas o dado de 2018 classifica como sub-regional.

Polo Regional: Três Lagoas se tornou o polo regional industrial de maior abrangência no Mato Grosso do Sul. Atualmente, o município é responsável por aproximadamente 50% do volume de exportação industrial do estado. Em 2013, a cidade exportou US\$1,1 bilhão, sendo os principais produtos celulose e farelo de soja.

- Características morfológicas - Declividade

Plano de Mobilidade diz:

“Apresenta Modelados Planos-P, relevo plano, geralmente elaborado por várias fases de retomada erosiva; Modelados de Dissecação - D, com relevos elaborados pela ação fluvial e Modelados de Acumulação Fluvial - Af, áreas planas resultante de acumulação fluvial sujeita a inundações periódicas.”

- Características morfológicas - Barreiras

Bacia do Rio Paraná e Sub-bacia do Rio Verde e Sucuriu

- Barreiras construídas pelo homem

São elas a BR 262, BR 158, Ferrovia NOB e Hidrovia Tietê-Paraná. A cidade de Três Lagoas está contida entre as BRs 262 e 158. A SEMADE aponta que Três Lagoas tem uma rodovia de considerável relevância em fluxo de veículos que é a BR-262, também denominada de Transbrasiliana, que liga desde o Oceano Atlântico em Vitória no Espírito Santo até a Bolívia. Segue trecho:

Os fluxos dessas rodovias, para efeito desta análise, estão sendo considerados como fluxo regional, administrados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Transbrasiliana - Em Mato Grosso do Sul, tem seu início em Três Lagoas, leste do Estado (divisa com São Paulo) passando pela região central em Campo Grande indo até Corumbá (oeste do Estado), divisa com a Bolívia (Perfil, 2015, p. 72).

- Hidroviário

Três Lagoas está localizada entre as principais transposições na rota de navegação, sendo a ligação Andradina (SP) a Três Lagoas (MS) com dimensão de 1200 m de extensão, denominada Ponte Ferroviária Francisco de Sá, parte do Trecho III – reservatório UHE A UHE Engo Sérgio Motta (Porto Primavera).

- Ferroviário

" A rede ferroviária do Estado do MS é composta de 1.618 km de extensão, sendo 1.208 km da Novoeste e 410 km da Ferronorte. O trecho da Novoeste vai de Três Lagoas à Corumbá, passando por Campo Grande e através do ramal de Indubrasil segue para Ponta Porã, com 304 km de extensão. A Ferronorte conta com 410 km de linhas entre Aparecida de Taboado (divisa com SP) a Alto Taquari (divisa com MT). Cruzamentos ferroviários com ligação de Andradina (SP) a Três Lagoas (MS), localização na ALL Logística (SP/MS) – Malha Oeste que se dá através da Ponte Francisco de Sá."

- Extensão do município

Descrição do cálculo :

10.206, 949 Km² = 1020694,9 hectare

1 Quilômetro quadrado Equivale a 100 Hectares (1km² = 100ha)

Com uma unidade territorial de 10.206,949 Km², Três Lagoas apresenta uma densidade demográfica de 11,13hab./km² e, 61 Km² de sua área total localiza-se dentro da área urbana de acordo com os dados da Embrapa.

- Extensão do perímetro urbano

Macro área Rural abrange a maior parte do território municipal (85,4%), cujo bioma original, hoje predominantemente descaracterizado, é o Cerrado e caracteriza-se pela presença de terras e pastagens degradadas e solos de baixa aptidão agrícola, com grande susceptibilidade à erosão, grandes vazios populacionais e infraestrutura de transporte rarefeita. (Redação acrescida pela Lei nº 3211/2016).

Plano diretor - % para área: 871.673,44 hectares rurais e, portanto, 149.021,45 hectares URBANOS.

- Características específicas

O PIB MUNICIPAL é concentrado no setor secundário - Indústria quase 3 milhões. Trecho do documento diz: *"o município de Três Lagoas vem se fortalecendo com sua característica industrial."*

Outro trecho do diagnóstico diz:

Por estar situada em um entroncamento das malhas viária, fluvial e ferroviária do Brasil, e possuir acesso privilegiado às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país e aos países da América do Sul tendo, à disposição energia, água, matéria-prima e mão-de-obra, a cidade passa por uma fase de transição de sua matriz econômica e rápida industrialização. A partir de 1997, na gestão do então prefeito Issan Fares, a cidade de Três Lagoas se solidifica como polo de desenvolvimento industrial, já que a economia era anteriormente baseada na pecuária de corte tipo extensiva. Essa mudança foi possível por meio dos incentivos industriais existentes no Estado do Mato Grosso do Sul, além das Leis Municipais que foram criadas para atrair empresários, como por exemplo, a de nº 1.429/97, de Dezembro de 1997 que, entre outros benefícios, garante a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Taxas de Emolumentos referentes ao empreendimento pelo prazo de cinco anos.

JARDIM - MATO GROSSO DO SUL

O que consta na planilha do MDR se trata do plano diretor de sistema viário.

NAVIRAÍ - MATO GROSSO DO SUL

O plano não possui divisão modal, possui apenas a frota de veículos, em valores absolutos. Dessa forma, foi feito o cálculo para obter o percentual de cada modal, mesmo que essa não contemple os modos de transporte não motorizados e que não se caracteriza como divisão modal. No levantamento, os valores não foram considerados como DM e os campos ficaram vazios.

Frota de Veículos

Tabela 2 - Frota de veículos

Variável	Naviraí
Automóveis	11.743
Caminhões	940
Caminhões-trator	315
Caminhonetes	2.336
Caminhonetas	487
Micro-ônibus	46
Motocicletas	6.997
Motonetas	2.998
Ônibus	174
Outros	1.157
Trator de rodas	1
Utilitários	137
TOTAL DE VEÍCULOS	27.331

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014

O cálculo foi realizado para fins de análise, porém não aparecem no levantamento final. Para o cálculo de percentuais foram agrupados “automóveis, caminhonetes e caminhonetas para a categoria “dm_auto”, com 53,29%. Ônibus e micro-ônibus foram agrupados para a categoria “dm_coletivo”, com 0,8%. Motocicletas e motonetas também foram agrupadas para a categoria “dm_moto”, com 36,57%. Caminhões e caminhões-trator foram agrupados para o grupo “dm_caminhao”, com 4,59%. Outros, trator de rodas e utilitários foram enquadrados na categoria “outros”, que não é analisado na planilha, mas possuem 4,73%.

INHUMAS - GOIÁS

A planilha do MDR aponta que existe o plano, porém infere-se que a referência é do Plano Diretor. Todos os dados apontam para isso, desde o ano do plano (2007) ao número da

lei (2.675) que se trata da lei do plano diretor. Entretanto, no número da lei, a planilha menciona “2.675/2017”. Essa lei não existe datada do ano de 2017, e sim de 2007. Acreditamos que seja um erro de digitação.

COLIDER - MATO GROSSO

Não foram encontradas informações sobre o plano online. A lei na planilha refere-se à lei do sistema viário.

SAPEZAL - MATO GROSSO

Embora na planilha indica que o plano não é instituído em lei, foi encontrada uma lei que o institui: Lei nº 1306/2016. Entretanto, não foram encontrados os documentos teóricos e não obtivemos resposta do e-mail enviado.

SORRISO - MATO GROSSO

A planilha diz que o plano é instituído pela lei complementar 295/2019. Entretanto, essa lei não foi encontrada.

6 LEVANTAMENTO DA REGIÃO SUDESTE

VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO

A prefeitura de Vitória possui, em seu website, uma página onde consta dois links relacionados ao plano de mobilidade: um chamado de “resumido” e outro “completo”. O documento completo possui 41 páginas.

Neste, não há informações específicas sobre quem realizou o plano, quais foram os critérios adquiridos, diretrizes, etc. As imagens e gráficos não apresentam uma boa qualidade e os dados aparentemente são todos externos e não obtidos diretamente para a realização do plano. Foi enviado um e-mail e o pedido foi atendido.

Na planilha do MDR está descrito como se o plano fosse instituído pela lei complementar 872/2017. Entretanto, a lei: “Institui o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI da Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV” e o Plano de Vitória é municipal, o que aponta para uma inconsistência, pois a lei se refere ao plano de desenvolvimento integrado da RM. A lei menciona:

Objetivo: Melhorar a qualidade atual da mobilidade urbana de pessoas e de cargas e criar condições para que esta qualidade seja mantida, visando igualdades de oportunidades por meio de ações prioritárias tais como: **Plano de Mobilidade Urbana da RMGV - PlanMob Metropolitano**; Projeto de Alinhamento Viário, das vias de interesse metropolitano, em especial, abrigos de ônibus, rodoviárias e ferroviárias, representadas na Macrozona de Mobilidade Urbana; e ampliação da rede cicloviária básica metropolitana.

Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória são os municípios da RM de Vitória⁹. Fundão, Serra e Viana não estão no levantamento.

VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO

Foi acrescentado na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional na atualização de 2022. Possui plano em estágio de revisão de legislação, com os diagnósticos e propostas já feitos.

CARIACICA - ESPÍRITO SANTO

No site da prefeitura não foi possível encontrar o documento. Foi feito contato por e-mail com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente. Prontamente responderam com o link para acesso ao documento do plano. Também inserida na região metropolitana de Vitória, Cariacica tem um plano que foi elaborado por equipe técnica composta por servidores comissionados e efetivos da SEDURB (Secretaria de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano), não mencionando nenhuma empresa privada específica.

O plano não menciona pesquisa de origem e destino, apenas uma Pesquisa Mobilidade, Sistema Viário, Trânsito e Transporte, realizada em 2012.

ARACRUZ, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, COLATINA, GUARAPARI, LINHARES, ANCHIETA - ESPÍRITO SANTO

Os Municípios: Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, Anchieta, possuem plano de mobilidade realizado pela SEDURB (Secretaria de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano) do Estado, também com uma versão resumida e uma completa. Em ambas as versões é mencionada a pesquisa OD, porém não há informações sobre o ano de realização e o tipo de OD em nenhuma das cidades. No documento não há divisão

⁹ LEI COMPLEMENTAR Nº 204 - Institui a Região Metropolitana da Grande Vitória – RMGV. Disponível em: <https://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LC204.html>

modal de transportes. Em Aracruz, especialmente, o plano de mobilidade chegou a ser implementado por uma lei, mas depois foi revogado, na revisão do Plano Diretor.

Em pesquisa online, foi encontrada uma reportagem do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) sobre a ausência de processo participativo no desenvolvimento dos Planos¹⁰. A equipe técnica do TCE-ES verificou que os Planos foram concluídos sem apresentação aos moradores e que não houve um plano de mobilização da população para participação da sociedade. No caso de Colatina, não foi possível avaliar a participação popular.

Segundo a reportagem, os municípios Afonso Cláudio, Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Santa Maria de Jetibá, e Viana, terão que considerar aspectos não abordados na revisão dos Planos de Mobilidade, tais como: a participação social, e o reconhecimento da proposta em audiência final. Foi recomendado a eles que os Planos Plurianuais (PPAs) e Leis Orçamentárias Anuais (LOAs) incorporem a tais documentos de planejamento municipal dos programas oriundos dos Planos de Mobilidade Urbana (PMU). Além disso, o texto menciona a falta de aprovação por lei:

Foi emitido um alerta aos municípios de Anchieta, Aracruz, Colatina, Domingos Martins, Guarapari, Linhares e Viana, nos quais foi detectada ausência de aprovação por lei ou outro instrumento normativo do PMU, para que tomem conhecimento do teor desta fiscalização, e para que procedam à autocorreção de seus atos, com o encaminhamento do respectivo projeto de lei do PMU para aprovação do Poder Legislativo. Determinado, em especial, ao município de Cariacica, o encaminhamento no prazo de 30 dias, fato que será acompanhado pela Corte de Contas.

BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS

Belo Horizonte sofre enorme interferência do sistema de ônibus metropolitano em função de sua posição relativa em relação aos municípios vizinhos, concentrando grande parte dos polos de atração de viagens. Embora a análise do sistema metropolitano não seja de competência do nível municipal, devido à influência que a operação do sistema metropolitano provoca sobre o desempenho do sistema viário e de transporte de Belo Horizonte, em todas as análises realizadas essa influência foi considerada.

O Decreto que institui o PlanMob-BH também definiu que suas revisões teriam a periodicidade de quatro anos e que seriam realizadas conjuntamente com o processo de revisão do Plano Diretor de Belo Horizonte, incluindo ampla e democrática discussão nas Conferências

¹⁰ BOZZATO, Giordany. Acompanhamento mostra que Planos Municipais de Mobilidade Urbana não foram apresentados aos moradores. Assessoria de Comunicação do TCE-ES. Publicado em 16 de maio de 2023. Disponível em: <https://www.tcees.tc.br/acompanhamento-do-tce-es-mostra-que-planos-municipais-de-mobilidade-urbana-nao-foram-apresentados-aos-moradores/>. Acesso: 17/07/2023.

Municipais de Políticas Urbanas – CMPU. Em 2014, durante a IV CMPU, foi iniciada a primeira revisão do PlanMob-BH, quando foram apresentadas, discutidas e aprovadas proposições relativas à mobilidade urbana.

A análise apresentada no relatório abrange as duas últimas pesquisas de Origem e Destino realizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que permite identificar as variações nos padrões de viagens e relacioná-los às variações das características socioeconômicas da região. As tendências de escolha do modo de transporte, motivos e regiões de maior geração de viagens, são exemplos das análises realizadas.

Em 2012, a metodologia para contagem dos deslocamentos realizados pelo modo a pé mudou, passando a considerar todas as viagens e não mais somente aquelas com mais de 15 min ou 500 metros. Isso proporcionou uma mudança significativa na proporção de viagens a pé na divisão modal.

Em relação a divisão modal, os principais resultados apresentados, que estão divididos entre: ônibus, automóvel/carro, MOVE, a pé, motocicleta, táxi e outros foram estimados (inferência) realizados a partir da pesquisa de opinião domiciliar, e se referem ao ano de 2015. Já os dados de transporte que se apresentam como “coletivo”, “individual” e “motorizado” são dados da pesquisa OD de 2012. Por esse motivo, na planilha foram utilizados apenas os dados agrupados, relativos à pesquisa real de 2012 e não a uma estimativa.

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte disponibiliza dados resultantes de matrizes de origem e destino da RMBH oriundos de pesquisas de Bilhetagem Eletrônica (2019), Telefonia Celular (2019/2021), Aplicativos (2021), Pesquisa de Campo (2012).¹¹

CONTAGEM - MINAS GERAIS

Contagem possui um plano de mobilidade urbana e está realizando um plano de mobilidade ativa. Entretanto, o documento disponibilizado para o plano de mobilidade urbana não possui dados sobre diagnóstico do município, mas sim as diretrizes adotadas pelo plano. Foi solicitado, por e-mail, junto a prefeitura os documentos de diagnóstico, que foram enviados.

Existe um documento de projeto básico para o plano de mobilidade ativa, que começou em dezembro de 2021. A cidade usa os dados de origem e destino (OD) da região metropolitana, que possui OD de 2012 (pesquisa de campo), de 2019 (bilhetagem eletrônica) e de 2019/2021 (telefonia celular). Essas ODs foram consideradas como OD complementar.

¹¹ Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Resultados das Pesquisas OD, disponível em: <http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/bi-matriz-od-bilhetagem/>

FLORESTAL - MINAS GERAIS

Levantamento menciona um plano de 2007, que não foi encontrado na internet. A lei indicada pela planilha do ministério se trata, na verdade, da lei do plano diretor do município.

BETIM - MINAS GERAIS

Para acessar os documentos do plano na prefeitura de Betim, é preciso estar logado com um perfil da prefeitura. Para fazer o cadastro do login pede-se informações como RG, data de nascimento, escolaridade, endereço e uma foto de perfil. Não foi possível acessar as informações do Plano.

SÃO JOAQUIM DE BICAS - MINAS GERAIS

Levantamento menciona um plano de 2015, que não foi encontrado na internet. Não foram encontradas matérias na mídia e não foram identificadas a respectiva lei municipal. Foi enviado e-mail, mas não houve resposta.

ARAGUARI - MINAS GERAIS

Na planilha do MDR indica que o plano municipal é instituído pela lei municipal 5793/2016. Entretanto essa lei possui como sumula ““Regulamenta a Política Municipal de Mobilidade Urbana do Município de Araguari/MG e dá outras providências.” e no corpo de texto da lei não menciona a presença de um plano de mobilidade. Foi considerada como Plano de Mobilidade uma lei que regulamenta a Política de Mobilidade Urbana, porém não informam estudos técnicos e diagnósticos que subsidiam essa política.

CORONEL FABRICIANO - MINAS GERAIS

Na planilha do MDR indica que o plano municipal é instituído pela lei municipal 4.166/2018. Entretanto, se trata do plano diretor.

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

O site da prefeitura possui uma aba específico para o PMUS (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável), porém o site ficou fora de ar por um período e não foi possível acessá-lo. Após contato via e-mail, a maioria dos documentos foi disponibilizado.

PATY DO ALFERES - RIO DE JANEIRO

Na planilha do MDR indica que o plano municipal é instituído pelo decreto 4.301/2015. Entretanto, o decreto não foi encontrado no site de legislação da cidade. Foi enviado um e-mail, mas não houve resposta.

PETRÓPOLIS - RIO DE JANEIRO

Petrópolis possui apenas dados da frota de veículos, e não uma divisão modal. Esses valores não foram considerados, pois não caracterizam divisão modal.

VASSOURAS - RIO DE JANEIRO

Cidade não incluída na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas o plano foi encontrado em buscas online.

VARGEM GRANDE DO SUL - SÃO PAULO

Cidade incluída na planilha atualizada do Ministério de Desenvolvimento Regional, com plano de 2019. Foi enviado um e-mail solicitando o Plano, mas não houve resposta.

VARGEM GRANDE PAULISTA - SÃO PAULO

Cidade incluída na planilha atualizada do Ministério de Desenvolvimento Regional. Eles afirmam possuir plano de 2015, mas não foi aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

CAMPINAS - SÃO PAULO

Consultoras: Wbcsd – World Business Council For Sustainable Development; Tecnométrica Estatística; Parâmetro Engenharia; Prodos Arquitetura E Consultoria Ltda; Ttc – Soluções Em Mobilidade.

Executora do OD: “As pesquisas Origem Destino feitas pela EMPLASA para a Região Metropolitana de Campinas no período 2003/2004 e pela Secretaria de Transportes Metropolitanos em 2011/2013”.

A pesquisa OD 2011 foi feita após uma nova distribuição das zonas de tráfego pelo espaço físico do Município. As zonas de tráfego existentes na pesquisa 2003, quarenta e oito no total, foram transformadas em 68 zonas, distribuídas, tanto as de 2003 quanto as de 2011, em quinze MACRORREGIÕES, de forma a permitir que, embora em número diferente, os espaços físicos se encaixassem nas mesmas macrorregiões e as zonas fossem menos amplas em território, possibilitando o tratamento com áreas mais homogêneas e a comparabilidade dos dados. (EMDEC, PMUC, 2019, p. 14-15).

Além da OD, foram usados os bancos de dados da EMDEC, oriundos dos controles por Radar e da bilhetagem do sistema de transporte público.

- Cálculo das divisões modais (DM):

A OD de 2011 indica que 1,99 milhão de viagens são realizadas por dia, 22% eram realizadas em modos não motorizados, isto é, a pé, por bicicleta, ou por tração animal, e 78%, em modos motorizados, coletivos ou individuais.

O índice de mobilidade total subiu 13% no período, de 1,64 para 1,85 viagem/dia por habitante. E o índice de mobilidade motorizado subiu 28%, de 1,13 para 1,45 viagem por habitante/dia. Neste período a população evoluiu de 943.000 habitantes para 1.073.000 habitantes, crescimento de 14%, enquanto o número de veículos cresceu 57%. (PMUC, 2019, p. 17).

Os dados disponíveis encontram-se nas duas tabelas abaixo:

Modo de Viagem	OD 2003		OD 2011	
	Quantidade	Porcentagem	Quantidade	Porcentagem
A pé	467.668	97,19%	418.421	96,53%
Bicicleta	13.508	2,81%	15.050	3,47%
Não Motorizado	481.176	100,00%	433.471	100,00%
Motorizado Individual	525.329	49,30%	889.182	57,04%
Motorizado Coletivo	540.327	50,70%	669.767	42,96%
Motorizado	1.065.656	100,00%	1.558.949	100,00%
TOTAL	1.546.832		1.992.420	

Tabela 2 - Viagens / dia Motorizadas e não Motorizadas
Fonte: STM e EMPLASA – Pesquisa OD RMC 2003 e 2011

Modo de Viagem	OD 2003	%	OD 2011	%	Variação % 2011/2003
A pé	467.668	30,23	418.421	21,00	-10,5
Bicicleta	13.508	0,87	15.050	0,76	11,4
Auto	348.226	22,51	582.465	29,23	67,3
Passageiros Auto	140.499	9,08	230.083	11,55	63,8
Motocicleta	23.429	1,51	66.333	3,33	183,1
Taxi	3.271	0,21	5.674	0,28	73,5
Outros	9.904	0,64	4.627	0,10	-53,3
Ônibus Executivo	435.175	28,13	1.459	0,07	12,2
Ônibus Intermunicipal			52.908	2,66	
Ônibus Municipal			434.080	21,79	
Transp. escolar	56.642	3,66	99.995	5,02	76,5
Transp. Fretado	48.510	3,14	81.325	4,08	67,6
TOTAL GERAL	1.546.833	100,00%	1.992.421	100,00	28,8

Tabela 3 - Viagens por Dia e por Modo
Fonte: STM e EMLPASA – Pesquisa OD RMC 2003 e 2011

Segundo a tabela 3 do diagnóstico, o Plano considera como transporte motorizado coletivo a soma entre ônibus executivo, municipal, intermunicipal, escolar e fretado: “Na nova OD de 2011 o transporte motorizado coletivo passou a representar 33,6%, perdendo 1,5 pontos percentuais e o transporte motorizado individual 44,6%”.

Considerando o percentual de 44,6% para o transporte motorizado individual e a tabela 3, podemos inferir que ele se dá pela soma dos percentuais de auto, passageiros auto, motocicleta, taxi e outros. No entanto, a soma difere em 0,11% do total afirmado (44,6%). De qualquer forma, para o presente levantamento consideramos como motorizado individual carro e motocicleta. O dado de deslocamento por taxi é considerado separadamente.

Transporte coletivo envolve: Ônibus municipal, Transporte escolar e Transporte fretado. Foi feita a soma dos percentuais considerando a tabela 3:

Ônibus municipal = 21,79%

Transporte escolar = 5,02%

Transporte fretado = 4,08%

Transporte coletivo metropolitano: foi feita a soma entre executivo e intermunicipal. O seguinte trecho menciona as diferentes categorias de transporte coletivo e seus percentuais:

Este transporte motorizado coletivo se distribui entre as diferentes categorias de serviço, a saber: 74% das viagens são feitas em ônibus municipal (transporte coletivo municipal); 16% pelo transporte escolar; 8,5% por fretamento; 0,1% por transporte executivo; os demais meios não têm expressão estatística.

Automóvel: foi feita a soma de auto com passageiros auto.

Motivo das viagens- predominância dos deslocamentos para trabalho:

Conforme pode ser observado no gráfico com a distribuição das viagens por motivo predominam o motivo do destino, exceto residência, para Trabalho (45,40%) e Estudo (23,55%).

Gráfico 2 - Viagens Internas, por motivo do destino em dias úteis
Fonte: Elaboração EMDEC 2015 - OD RMC 2011

Gráfico 3 - Distribuição de Viagens/dia Motorizadas e Não Motorizadas
Fonte: STM e EMPLASA – Pesquisa OD RMC2003 e 2011

No documento não é mencionado o método de levantamento do OD, apenas a separação por zonas. É possível identificar a distribuição modal por macrorregiões, o tempo médio por viagens por modo, o índice de mobilidade, a distribuição de veículos por porte (baseado nos dados de fiscalização eletrônica).

Não foi encontrada a Matriz de Origem e Destino do Plano. Contudo, um artigo utilizou os dados da pesquisa com informações fatores demográficos: sexo e idade, fatores socioeconômicos: grau de instrução, renda e condição da atividade.¹² Foi encontrado um site com a síntese dos resultados da Pesquisa Domiciliar e Cordon Line de junho de 2012 para a região metropolitana de Campinas com prevalência total para os municípios da RM.¹³ A RM compõe 20 municípios.

Na página 55 da síntese dos resultados encontra-se o “ANEXO – CONCEPÇÃO DAS MATRIZES OD”:

Aqui são apresentadas as diversas matrizes de viagens origem destino de viagens para RMC em termos percentuais do total de viagens. Essas matrizes foram concebidas conforme o motivo da viagem, modo principal e período do dia. O pico da manhã (PM) está compreendido entre 7:00 e 7:59 horas. O período do pico da tarde (PT) vai das 17:00 às 17:59 horas. Para efeito de ilustração dos resultados, as matrizes são apresentadas de forma agregada por município, cujo zoneamento já foi mostrado no segundo capítulo (Tabela 1).

TAUBATÉ-SÃO PAULO

Foi realizado o levantamento completo referente ao município.

O Planmob de Taubaté começou ser revisado em 2017 e foi finalizado em 2019, porém a implementação da lei ocorreu apenas em 2021. A empresa TecUrbes utilizou o Planmob 2015 elaborado pela prefeitura municipal como base e aprofundou os levantamentos e pesquisas para diagnóstico e elaboração do plano atual. No site da prefeitura o Plano disponibilizado é o de 2015. Do plano atual, tem-se o relatório do diagnóstico e sua apresentação.

Taubaté está inserida na região metropolitana do Vale do Paraíba e por isso possui PDUI, entretanto o PlanMob-RM está em fase de desenvolvimento. Taubaté é caracterizada como Polo Industrial por sediar grandes indústrias automobilísticas, entretanto atualmente o setor de serviços sobressai ao industrial. Segundo o PDUI 50% dos vínculos formais de emprego na Sub-região de Taubaté se encontram no setor de serviços e 24% na indústria.

- Renda e PIB

¹² Goulardins GS. Padrão de deslocamento ativo da Região Metropolitana de Campinas – SP. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências da Motricidade, Educação Física, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro; 2019.

Goulardins, GS; Sá, TH; Kokubun, E. Padrão de deslocamento ativo da região metropolitana de Campinas, Brasil. Rev Bras Ativ Fís Saúde. 2021;26:e0202. DOI: 10.12820/rbafs.26e0202

¹³ Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM. Pesquisa Origem e Destino – Região Metropolitana de Campinas (2011). MOBILIZE. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/estudos/124/pesquisa-origem-e-destino2011--regiao-metropolitana-de-campinas.html> Acesso em 17 de julho de 2023.

No que se refere a distribuição de renda, o PlanMob faz uma citação genérica ao salário médio mensal dos trabalhadores formais de 3,4 salários-mínimos.

Na pesquisa OD, as faixas de renda mais representativas na Pesquisa de Mobilidade são acima de 1 salário-mínimo, sendo que o maior percentual corresponde à faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos, resultado que revela que a pesquisa atingiu principalmente pessoas com perfil de renda mais elevado, sobretudo quando se considera que a renda média per capita municipal é de R\$1.011,95 (Atlas Brasil, 2010).

O PlanMob utiliza o PIB per capita como indicador de referência. No PDUI - A sub-região de Taubaté mantém o perfil de toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ou seja, índice de riqueza considerado baixo.

- Metodologia para OD

A TcUrbes elaborou um questionário - Pesquisa de Mobilidade -, com base em sua experiência adquirida por meio da elaboração de outros planos de mobilidade e dos insumos fornecidos pela Prefeitura Municipal quanto à mobilidade local. A metodologia aplicada visa coletar dados quantitativos e qualitativos que sejam capazes de subsidiar análises integradas. Para tanto, o questionário é dividido em duas etapas, a primeira destinada a coletar dados socioeconômicos, que é baseada na metodologia aplicada pelo IBGE; e a segunda destinada a compreender os fatores que influem sobre a forma como as pessoas se deslocam cotidianamente pela cidade.

O questionário foi elaborado por meio da plataforma Google Forms, e foi disponibilizado à população do município em 13/01/2019, divulgado pelo Facebook da Prefeitura Municipal de Taubaté, pelo site oficial da mesma, pelo Jornal local (Vanguarda), e pelo aplicativo do CittaMobi.

O questionário ficou disponível para respostas até o dia 24/02/2019, e posteriormente prorrogado até o dia 06/03/2019. Ao todo, 1.191 pessoas responderam ao questionário, fornecendo dados quantitativos e qualitativos. Os dados provenientes da pesquisa foram utilizados para estimar a demanda que recai sobre o sistema de mobilidade, isto é, para avaliar estatisticamente e espacialmente os desejos de viagem da população de Taubaté, sobretudo no que se refere à origem e ao destino. Além desses, foram avaliados diferentes critérios, tais como a divisão modal, o gênero, a escolaridade e a faixa etária dos respondentes, assim como análises integradas que permitem reconhecer a escolha modal dos respondentes segundo gênero, faixa de renda e escolaridade.

- Divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_met)

Taubaté considerou, na pesquisa OD, o transporte metropolitano como parte da divisão modal de transporte coletivo (dm_coletivo).

No caso de Taubaté, os principais destinos dos deslocamentos são para São José dos Campos e Caçapava, ambos entre 1 e 5 mil pessoas por dia, e Tremembé e Pindamonhangaba, entre 5 e 10 mil pessoas diárias. No total, cerca de 13 mil pessoas que deixam o município diariamente por motivo de trabalho ou estudo, sendo este o terceiro maior volume de pessoas que saem de municípios na região metropolitana, ficando atrás apenas de Jacareí e São José dos Campos

O PlanMob não cita a quantidade de automóveis e motos por habitante - valores encontrados no site do IBGE¹⁴ para realização do cálculo.

Não há informações no PlanMob sobre a extensão do perímetro urbano.

POÁ - SÃO PAULO

Cidade não incluída na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas a Lei Municipal foi encontrada. Uma reportagem encontrada relata que o PlanMob de Poá foi instituído.¹⁵

CAIEIRAS- SÃO PAULO

Foi encontrado o “Relatório de Acompanhamento – Diagnóstico municipal”, porém não há nenhuma lei relacionada à mobilidade urbana. Provavelmente, tal relatório de diagnóstico não foi aprovado.

ITAPEVI - SÃO PAULO

Cidade não incluída inicialmente na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional, no entanto foi encontrada a Lei municipal. Foi encontrada uma reportagem que

¹⁴ IBGE. Panorama da Cidade de Taubaté, 2021. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/taubate/panorama>

¹⁵ Mobilidade Sampa. Plano de mobilidade urbana é instituído em Poá. Setembro de 2018. Disponível em: <https://mobilidadesampa.com.br/2018/09/plano-de-mobilidade-urbana-e-instituido-em-poa/> Acessado em 17 de julho de 2023.

menciona a aprovação do PlanMob em 2020.¹⁶ O plano não foi encontrado e não houve resposta ao e-mail.

AGUDOS- SÃO PAULO

Em 2006, foi elaborado o Plano Diretor Participativo, integrado com o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Agudos. Apesar de constar na planilha de disponibilidade que há plano de mobilidade aprovado em lei, não foi encontrada nenhuma lei relacionada à mobilidade.

ARAÇOIABA DA SERRA- SÃO PAULO

Plano não disponível online. Obtido mediante contato com a prefeitura. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: “Bom dia. Segue anexo o Plano de Mobilidade (Lei Complementar nº 242/2015) e seus anexos.”

ARARAQUARA- SÃO PAULO

O município elaborou seu plano em parceria com a Universidade Federal de São Carlos. Foi realizada pesquisa OD e cordon line. Segue trecho do Plano (Mobilidade Araraquara, p. 27):

Quanto à distribuição da Divisão Modal: Predominância de viagens diárias por automóveis, incluindo táxi e aplicativos (39,9%) e por Ônibus (35,5%). Os modos não motorizados, a pé e bicicleta, representam 10,8% e 4,9% respectivamente, figurando 15,7% da amostra. Apesar do protagonismo quanto à posse de veículos, o transporte por motocicleta detém 7,9%. Os modos de transporte adaptado para deficientes e o transporte escolar representam apenas 0,7% e 0,3% da amostra. (Ver Figura 4.15)

¹⁶ Câmara Municipal de Itapevi. Vereadores aprovam plano de mobilidade urbana em Itapevi. Rebeca, 18 de dezembro de 2020. Disponível em: <https://www.camaraitapevi.sp.gov.br/vereadores-aprovam-plano-de-mobilidade-urbana-em-itapevi/> Acessado em 17 de julho de 2023.

Figura 4.15 – Divisão Modal

Fonte: Elaborado pelos autores.

O modal “transporte adaptado para deficientes” não foi considerado no presente levantamento. Para a divisão modal de automóveis (dm_auto) vale mencionar que o Plano considera automóvel + táxi + aplicativos. Não foi encontrado o percentual de cada modal separadamente. Dessa forma, a divisão modal preenchida na planilha segue o percentual do plano.

BARUERI- SÃO PAULO

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se a soma entre as categorias: “ônibus municipal”, “transporte fretado” e “transporte escolar”. Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se a soma entre “dirigindo automóvel” e “passageiro automóvel”. Para a divisão modal de motocicletas (dm_moto), considerou-se a soma entre “dirigindo moto” e “passageiro moto”. Para a divisão modal de táxi (dm_taxi), considerou-se a soma de “táxi convencional” e “táxi não convencional”. Para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se a soma entre os modais: metrô, trem, ônibus SP e ônibus metropolitano. De acordo com o plano:

A principal base de dados utilizada será a Pesquisa Origem Destino de 2017 (Pesquisa OD), realizada pela Companhia do Metrô de São Paulo. Como forma de complementação do diagnóstico, serão utilizados os dados do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) e as informações obtidas através da pesquisa de consulta pública.

Há duas divisões modais diferentes, uma baseada na pesquisa OD 2017 (pág 153) e outra na consulta pública realizada pelo município em 2022 (pág 176). A consulta adotou a

“metodologia de focar nas viagens principais realizadas” (e não contabilizar todas as viagens diárias). Segue trecho do plano:

Desde o dia 07 de abril de 2022, segue aberta ao público, em sítio próprio do PMOB Barueri, com divulgação em aplicativo e portal da Prefeitura Municipal, consulta pública por meio de questionário, a fim de obter informações dos munícipes e frequentadores do município acerca de diferentes aspectos e rotinas ligados à mobilidade urbana.

BEBEDOURO- SÃO PAULO

Para a divisão modal a pé (dm_ape), considerou-se soma entre “a pé” e “continua a pé”. Há duas pesquisas OD (pág 60): uma corresponde à aplicação dos questionários nos pontos de pesquisa, nas zonas geradoras de tráfego; e outra, a uma pesquisa no UNIFAFIBE onde foram aplicados questionários em 3.164 pessoas (alunos e funcionários). A segunda é considerada uma OD complementar, porém diverge de pesquisa em domicílio.

BOITUVA- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei em 2016. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade e foi respondido que em 2022 foi contratada uma empresa com a finalidade de confeccionar um novo plano de mobilidade e estudo técnico, o que vai oferecer um planejamento melhor e possíveis soluções para a expansão do município. Foi solicitado que retorne o contato posteriormente.

CAMPOS DO JORDÃO- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: “Encaminhamos em anexo algumas Leis que tratam sobre o assunto. Colocando-nos à disposição.” Foram encaminhadas a lei que aprova o plano diretor estratégico, e a lei que institui o Programa “Ciclo Campos” em Campos do Jordão.

A resposta mostra o entendimento da mobilidade urbana como um termo genérico associado a algumas políticas municipais. Não foi enviado o caderno técnico.

CARAPICUÍBA- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007. Portanto, as informações relativas ao OD de Carapicuíba encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007.

CONCHAL- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade não aprovado em lei e não implementado. Foi enviado um e-mail solicitando informações sobre o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

DIADEMA- SÃO PAULO

Foi enviado um e-mail solicitando as matrizes da Pesquisa OD, mas não houve resposta. De acordo com o plano, a base de dados OD consiste em: “Elaboração própria a partir da Pesquisa OD Domiciliar 2019 de Diadema.”

EMBU DAS ARTES- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade não aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

EMBU-GUAÇU- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade não aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL- SÃO PAULO

A lei citada na planilha do MRD não foi encontrada. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

FRANCA- SÃO PAULO

Segundo o plano de mobilidade: “Em Franca, o aumento do número de viagens de bicicleta, confirmado pelos resultados das últimas pesquisas de Origem e Destino”, e “Nos anos

de 1997 e 1998 a Prefeitura de Franca realizou diversos estudos e pesquisas de origem e destino de usuários para elaboração do Plano de Transporte para a cidade”. Foi enviado e-mail solicitando o Plano de Transporte e a Pesquisa OD.

GUARUJÁ- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: Prezada senhora, a Secretaria Municipal de Defesa e Convivência Social informa que devido indisponibilidade do PLAMOB no site da Prefeitura Municipal de Guarujá, encaminha a Lei Complementar nº 216/2017 de Guarujá, com o solicitado. Comunica ainda que está trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível.”. Foi enviada a Lei, sem o caderno teórico o que impossibilita o levantamento.

GUARULHOS- SÃO PAULO

O plano de mobilidade de Guarulhos apresenta duas divisões modais que somam 100%:

1- Transporte coletivo + a pé + automóvel

De acordo com a Pesquisa Origem Destino de 2007, realizada em Guarulhos pelo Metrô SP, a distribuição modal das viagens diárias (Gráfico 5) apresenta algumas características semelhantes às encontradas nas demais cidades brasileiras, como é o caso do índice de pessoas que se deslocavam em transporte coletivo 36,9%, superando qualquer outro modo. O segundo modo de deslocamento era a pé, que estava em torno de 31,4% do total de viagens realizadas. Em terceiro lugar, a condução do automóvel com 30,5%. Por fim, com participação ainda bem reduzida,

2- Transp. motorizados: ônibus + fretados + escolar + auto + táxi + moto + outros

A inversão dessa lógica rodoviária do transporte individual deve ser aplicada por meio de medidas de incentivo à mobilidade ativa e do transporte coletivo com qualidade, eficiência e acessibilidade. A integração entre os sistemas é imprescindível. Mais da metade (55%) das viagens em Guarulhos acontecem no modal coletivo (Tabela 2). Praticamente 2/3 (67,4%) são viagens motorizadas (individuais e coletivas).

Tabela 2 - Viagens Diárias no Município de Guarulhos por Transportes Motorizados

Viagens Diárias no Município de Guarulhos por Transportes Motorizados		
Modo	Viagens (interno+externo)	%
Metrô	-	-
Trem	-	-
Ônibus*	423.213	49,89%
Fretados	32.629	3,85%
Escolar	64.688	7,63%
Auto	304.735	35,92%
Taxi	1.603	0,19%
Moto	18.233	2,15%
Outros	3.205	0,38%
Total		848.306

Para o preenchimento da planilha, considerou-se a primeira. Além disso, o município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas a OD de Guarulhos encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007.

INDAIATUBA- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem Destino da Região Metropolitana de Campinas de 2011 (STM). Portanto, as informações relativas ao OD de Indaiatuba encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2011.

Para a divisão modal, por falta de clareza metodológica em relação à definição de “viagens externas”, considerou-se apenas as viagens internas.

ITANHAÉM- SÃO PAULO

Segundo o plano de mobilidade:

Para uma análise mais completa da situação da mobilidade urbana na Região Metropolitana da Baixada Santista e no município, o Instituto Polis fez um diagnóstico

no Programa Litoral Sustentável, material que serviu grandemente também ao nosso diagnóstico. Foram avaliados os resultados da primeira e única Pesquisa Origem-Destino da Região Metropolitana da Baixada Santista (Pesquisa OD-BS), realizada entre agosto de 2007 a abril de 2008.

Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se: dirigindo automóvel + passageiro de auto.

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus municipal + lotação + microônibus + ônibus fretado + transporte escolar.

MOGI DAS CRUZES- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas ao OD de Mogi das Cruzes encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007. O plano menciona: “Indicadores gerais de mobilidade em Mogi das Cruzes obtidos da Pesquisa Origem / Destino da Região Metropolitana de São Paulo”. A partir desses dados, a cidade produziu sua própria matriz de origem e destino.

MONGAGUÁ- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas ao OD de Mongaguá encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007.

Segundo a Pesquisa Origem-Destino (2007) de caráter metropolitano e realizada pela EMTU, o total de viagens por dia em Mongaguá foi de 55.734, o que representa 2,36% da quantidade na RMBS. Conforme apresentado na Tabela-3.1-1, as viagens motorizadas no município totalizam 27.082 (49%), seguidas pelos deslocamentos a pé, os quais correspondem 17.076 (31%) e de bicicleta, 11.576 (21%). Observa-se que, por um lado, há uma proporção menor de trajetos motorizados (49%), quando comparado com a RMBS (54%), o que é favorável às diretrizes da PNMU. O uso de bicicleta (21%) é mais frequente do que na região (15%), retratando a vocação do uso cicloviário na cidade (Figura 3.1-1).

Definição da Pesquisa OD:

Tabela-3.1-1: Tipos de viagens em Mongaguá

	Motorizadas		A pé		Bicicleta		Total viagens/ dia
Mongaguá	27.082	49%	17.076	31%	11.576	21%	55.037
RMBS	1.115.192	54%	661.03	32%	303.295	15%	2.079.516

Fonte: Pesquisa Origem-Destino – EMTU, 2007. Elaboração: Geo Brasilis, 2015.

De acordo com a tabela, o modo Motorizado refere-se à soma das viagens por modos coletivo e individual. Portanto, a planilha não foi preenchida com os dados de divisão modal motorizado, visto que o mesmo não diferencia os modais (automóvel, moto, taxi, ônibus).

OSASCO- SÃO PAULO

Foi feito o levantamento síntese, para os dados de divisão modal e OD foram considerados o OD com a seguinte metodologia de análise:

2.1 Metodologia

A metodologia utilizada para o diagnóstico da demanda e da oferta do sistema de transportes de Osasco se baseia na utilização de um modelo de transportes e nos dados oriundos da Pesquisa Domiciliar Origem e Destino do Metrô de 2007 (OD 2007), atualizados para o ano base de 2015.

O modelo em questão foi desenvolvido para 1.895 zonas de tráfego¹, sendo 59 zonas no Município de Osasco. Para atender aos objetivos do PMMU foi realizado um detalhamento que resultou em um total de 87 zonas compatíveis com o zoneamento original.

Foi desenvolvida uma rede de simulação² por meio do *software* EMME e nela estão representados os principais elementos da oferta do sistema de transportes municipais e metropolitanos.

Para atualização dos dados de demanda foram realizadas pesquisas de campo que contabilizaram os volumes de veículos e de passageiros em locais estratégicos do Município. A atualização das matrizes de viagens se deu por meio do processo de ajuste com a utilização da rede de simulação.

PIRACICABA- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: “Bom dia, conforme solicitado, segue o link para acesso ao site. Segue o link do plano vigente: <https://ipplap.com.br/site/plano-diretor-de-2006/>. Tem um ícone para baixar. Agradecemos o contato”. O link apresenta os mapas mas não foi possível obter o caderno teórico.

PIRAJU- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, a resposta inclui o link da Lei Complementar 176/2018 que “ESTABELECE DIRETRIZES PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SISTEMA VIÁRIO, REVOGA LEI 3424/10”. Não foi possível elaborar o levantamento a partir desses dados.

PRAIA GRANDE- SÃO PAULO

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus municipal + ônibus EMTU + transporte fretado/rodoviário + transporte escolar.

REGISTRO- SÃO PAULO

A divisão modal é apresentada por meio de um gráfico com legenda incompleta, por isso considerou-se apenas os valores que possuíam legenda. Os modais e seus respectivos valores que não apresentaram legenda foram desconsiderados.

Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se: carro próprio + carro terceiros (pais, parentes, etc). E para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se: ônibus intermunicipal.

RIO GRANDE DA SERRA- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e foi respondido que o Plano de Mobilidade Urbana ainda está passando por atualizações. Foi relatado que o prazo é Abril de 2023, pois antes não era obrigatório para cidades com menos de 100 mil habitantes.

SALTO DE PIRAPORA- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: “Boa tarde. Estamos em fase de troca de sistema, por isso a dificuldade em conseguir acesso às leis municipais. Sendo assim, encaminho o Plano de Mobilidade anexo. Estamos à disposição.” O anexo corresponde à lei complementar que institui o Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade. Não foi possível realizar a análise.

SANTA RITA DO PASSA QUATRO- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade não aprovado em lei. Foi feito o contato através do site da câmara municipal que respondeu com a Lei sobre o Plano de Mobilidade Urbana.

SANTANA DE PARNAÍBA- SÃO PAULO

Segundo o plano de mobilidade: “No ano de 2007 foi realizada uma pesquisa origem e destino domiciliar no município de Santana de Parnaíba pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ)”. O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas ao OD de Santana de Parnaíba encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007.

SANTO ANDRÉ- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas ao OD de Santo André encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007.

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus + transporte fretado + transporte escolar. E para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se: ônibus/microônibus/perua de outros municípios + ônibus/micro-ônibus/perua do Município de São Paulo + ônibus metropolitano + metrô + trem.

SÃO BERNARDO DO CAMPO- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e foram indicados os links com os acessos às Legislações. Não foi enviado o caderno técnico.

SÃO CAETANO DO SUL- SÃO PAULO

O município não realizou Pesquisa Origem e Destino própria, mas utilizou dados da Pesquisa Origem e Destino do Metrô 2007 (Região Metropolitana SP). Portanto, as informações relativas ao OD de São Caetano do Sul encontram-se no banco de dados da pesquisa de 2007:

O prognóstico de mobilidade foi construído para contrapor a situação atual do tráfego de veículos motorizados, baseada na pesquisa OD 2007 e atualizada para o ano base de 2015, em relação à projeção realizada para os anos horizonte de curto e médio prazo, quais sejam, os anos de 2020 e 2025.

Foi realizada uma atualização da pesquisa para o ano de 2015: “A atualização da matriz de origem e destino 2007 foi realizada, simplificada, por meio de atualização em função do aumento populacional.”

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus + fretado + escolar. Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se: dirigindo automóvel + passageiro de automóvel. E para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se: metrô + trem.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS- SÃO PAULO

Como o plano de mobilidade não cita a pesquisa OD, nem apresenta a divisão modal, utilizou-se o Atlas Origem e Destino de São José dos Campos. Este documento apresenta a divisão modal que foi utilizada no levantamento.

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_col), considerou-se: transporte de passageiros. O modo “transporte de passageiros” agrupa diferentes tipos de deslocamentos em que o viajante se comporta como passageiro frente a um serviço contratado e motorizado – seja ele de caráter coletivo (ônibus e vans dos mais diversos tipos e finalidades) ou individual (táxi).

SÃO LUIZ DO PARAITINGA- SÃO PAULO

A lei citada na planilha institui o Plano Diretor Participativo. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

SÃO SEBASTIÃO- SÃO PAULO

Segundo a planilha do MRD, o município possui plano de mobilidade não aprovado em lei. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, e houve a seguinte resposta: “Boa tarde. São Sebastião não possui um plano de mobilidade urbana. Isso está em fase de

contratação de empresa e posteriormente os andamentos com audiências públicas para a formalização do estudo.”

SÃO VICENTE- SÃO PAULO

A divisão modal soma mais de 100%. Por isso, calculou-se uma nova divisão modal baseada no número de respondentes em relação à divisão modal por motivo de estudo ou trabalho.

SERRANA- SÃO PAULO

A lei citada na planilha é a que institui o Plano Diretor. Em 2021, foi aprovada a constituição do grupo técnico para desenvolvimento das diretrizes gerais do plano de mobilidade. Foi enviado um e-mail solicitando o plano de mobilidade, mas não houve resposta.

SOROCABA- SÃO PAULO

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus municipal + ônibus fretado/especial linha particular + ônibus escolar. Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se: dirigindo automóvel + passageiro de automóvel. E para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metrop), considerou-se: ônibus intermunicipal/rodoviário + ônibus suburbano.

SUMARÉ- SÃO PAULO

Para a divisão modal de automóveis (dm_auto), considerou-se: condutor de auto + passageiro de auto. Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: ônibus municipal + transp. escolar + transp. fretado. E para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se: ônibus intermunicipal + ônibus coletivo.

TAUBATÉ- SÃO PAULO

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm coletivo), considerou-se: ônibus/microônibus/vans intermunicipais. Para a divisão modal de automóveis (dm_auto),

considerou-se: carro (carona) + carro (próprio). E para a divisão modal de motocicletas (dm_moto), considerou-se: moto (carona) + moto (própria).

VOTUPORANGA- SÃO PAULO

Para a divisão modal de transporte coletivo municipal (dm_coletivo), considerou-se: transporte coletivo urbano + transporte escolar. Para a divisão modal de motocicletas (dm_moto), considerou-se: motos + mototáxi. Para a divisão modal de transporte coletivo metropolitano (dm_col_metro), considerou-se: transporte rodoviário + transporte suburbano.

7 LEVANTAMENTO DA REGIÃO SUL

ALMIRANTE TAMANDARÉ – PARANÁ

O plano de mobilidade urbana, elaborado em 2015, apresenta, em apenas 36 páginas, um perfil mais descritivo do município. Não são apresentados dados de divisão modal.

Apesar de não falar diretamente sobre a Mobilidade Ativa, eles falam sobre a priorização dos pedestres e dos transportes coletivos.

Os Planos Diretores de Mobilidade Urbana devem tratar da circulação de pessoas e bens e não só dos veículos, priorizando o pedestre e o transporte coletivo e não o automóvel e administrando todo o sistema viário e não apenas a pista de rolamento. (...) I. Priorizar a acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, sobre o transporte motorizado. (p. 11)

ARAUCÁRIA - PARANÁ

O plano de Araucária, elaborado em 2016, é bastante extenso e aparentemente completo. Foram realizadas pesquisas de contagem volumétrica de veículos, sobe e desce, e OD por meio de questionário online e questionário presencial nas oficinas comunitárias do processo de elaboração do PlanMob. Segue imagem da página 116 do Diagnóstico:

Figura 35: Principal meio de locomoção nos dias úteis.

Fonte: Pesquisa sobre Mobilidade em Araucária - PMA (2016) - Elaboração VERTRAG (2016).

Para a categoria Divisão Modal de transporte não motorizado, *dm_ativo*, foram somadas as porcentagens de caminhada e bicicleta. Foi atualizada a planilha considerando novos valores: para o transporte coletivo foi realizada a soma entre transporte público coletivo e fretamento; para automóvel foi realizada a soma entre automóvel e carona.

FAZENDA RIO GRANDE - PARANÁ

O Planmob de Fazenda Rio Grande foi implementado em 2015, entretanto no site da Prefeitura constam os documentos do PlanMob de 2020. Provavelmente passou por processo de revisão, porém não foi implementada uma nova lei. Os dados da tabela referem-se ao documento de 2020.

Assim como exposto no volume do Plano de Trabalho, foram utilizados os dados de pesquisa de OD realizada pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba (IPPUC) em 2017. Apesar da utilização do OD feita pelo IPPUC, a divisão modal veio de um levantamento feito pela própria empresa de consultoria (PlanMob, p.135). Os valores de Taxi e Uber aparecem juntos e foram incorporados na tabela de dados no campo de Táxi. Na divisão modal ativo, foram somados os campos “Outros”, interpretado como deslocamento a pé, e “bicicleta”. Segue imagem:

Os resultados provenientes destas perguntas nos mostram que, embora existam diversos modais de transporte, a maioria se complementa e que, em algum momento, todos realizam um trecho de suas viagens a pé, por menor que seja.

Gráfico 34 - Questão aplicada:– Nesta viagem, você está utilizando algum outro meio de transporte? Se sim, qual?

Fonte: URBTEC™ (2020)

PARANAGUÁ – PARANÁ

A planilha menciona um plano de 2016, não aprovado em lei. Entretanto, em pesquisa não foi encontrada nenhuma informação sobre esse plano. Foi verificado que em novembro de 2022 eles começaram a realização de um PlanMob. O Plano possui página própria no portal da prefeitura e todas as etapas que vão ser realizadas no site.

RIO BRANCO DO SUL – PARANÁ

A lei mencionada na planilha se trata da Instituição do Plano de Circulação e Segurança Viária.

CAMPINA GRANDE DO SUL – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei municipal 375/2015. Entretanto, essa lei possui como sumula: “Dispõe sobre a mobilidade e sistema viário municipal e revoga disposições contrárias”. A lei não menciona plano de mobilidade.

CAMPO MAGRO – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei municipal 1.406/2018. Entretanto, essa lei não é encontrada no site de legislações do município.

JAGUAPITÃ - PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei complementar 005/2009. Entretanto, essa lei possui a sumula: “Dispõe sobre a mobilidade e a hierarquização do sistema viário municipal e urbano para o município de Jaguapitã, e dá outras providencias”. A Lei não menciona um plano de mobilidade.

MARIALVA – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei complementar 276/2016. Entretanto, essa lei possui a sumula: “Cria Cargos, Vagas, Vencimentos e Progressão Funcional de Cargos em Provimento Efetivo e em Comissão no âmbito do Serviço de Água e Esgoto de Marialva - SAEMA, entidade autárquica de direito público, integrante da Administração Indireta do Município de Marialva, e dá outras providências. (Alterado pelas Leis Complementares n°s 299/17, 337/19 e 338/19)” e não menciona um plano de mobilidade.

MARIPÁ – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei complementar 46/2016. Entretanto, essa lei possui a sumula: “Dispõe sobre o Sistema Viário e Mobilidade Urbana do Município de Maripá e dá outras providências”. A lei não menciona um plano de mobilidade.

NOVA SANTA ROSA – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei complementar 32/2018. Entretanto, essa lei se trata de uma lei que altera o plano diretor e não menciona plano de mobilidade.

SARANDI – PARANÁ

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pela lei complementar 218/2009. Entretanto, essa lei se trata de uma lei que define o mobiliário urbano do município.

IVAIPORÃ - PARANÁ

Cidade incluída na versão atualizada da planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional. O plano é de 2016, mas não foi encontrado. Não houve retorno ao e-mail.

CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

Cidade incluída na versão atualizada da planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional. Possui Plano de Mobilidade de 2022. O documento ainda não está disponível no site da Prefeitura, porém a Secretaria de Mobilidade Urbana disponibilizou o plano.

LAGOA VERMELHA - RIO GRANDE DO SUL

Verifica-se que a Lei Complementar 14/2006 é o Plano Diretor e não o Plano de Mobilidade¹⁷. O município possui dois planos de mobilidade, o de [junho de 2011](#) e o de [dezembro de 2018](#). Foi considerado o mais atualizado.

Sobre o transporte coletivo:

A inexistência de transporte público urbano resulta na utilização de modalidades de transporte coletivo como o **fretamento**, contratado pelas indústrias de Lagoa Vermelha para locomoção dos seus funcionários, representando 6,20%, e **transportes coletivos de alunos para as escolas**, onde os veículos escolares privados representam 2,90% e os escolares públicos, ofertados pela prefeitura 3%.

Segue o quadro disponibilizado no PlanMob com a caracterização dos modais:

¹⁷ Link disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/l/lagoa-vermelha/lei-complementar/2006/2/14/lei-complementar-n-14-2006-institui-o-plano-diretor-de-lagoa-vermelha-e-da-outras-providencias-2020-09-25-versao-compilada>

QUADRO 459: Caracterização dos modais.

TIPO	COLETIVO		INDIVIDUAL	
	Público	Privado	Público	Privado
Motorizado	Escolar	Escolar	Táxi	Automóvel
		Fretamento		Motocicleta
Não-motorizado				Bicicleta
				A pé

SAPIRANGA - RIO GRANDE DO SUL

Segundo o Plano de Mobilidade o município tem a seguinte Divisão Modal:

Parcela das viagens	
Modo principal	%
A pé	24%
Carro	38%
Moto	7%
Bicicleta	13%
Transporte coletivo	12%
Van (Topic)	4,80%
Táxi	1,20%
Total	100%

Fonte: Alto Uruguai Soluções Ambientais em parceria com a Secretaria de Saúde de Sapiranga/RS.

PORTÃO - RIO GRANDE DO SUL

Foi encontrada a lei, no entanto não tem plano de mobilidade. A resposta ao e-mail indicava o processo de contratação técnica para atualização dos planos.

SANTO AUGUSTO - RIO GRANDE DO SUL

O município informou que possui plano de 2010 não aprovado em lei, porém ele não tem plano de mobilidade.

URUGUAIANA - RIO GRANDE DO SUL

Disponibilizaram o plano, porém não puderam nos disponibilizar a pesquisa origem-destino.

SÃO JOSÉ DO NORTE - RIO GRANDE DO SUL

Cidade incluída na versão atualizada da planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional. Possui Plano de Mobilidade de 2018.¹⁸

REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - SANTA CATARINA

Balneário Piçarras, Camboriú, Bombinhas, Ilhota, Luiz Alves e Porto Belo possuem plano de mobilidade, realizado pela Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI e não estão na planilha do MDR, foram adicionados.

REGIÃO DE VIDEIRA - SANTA CATARINA

Fraiburgo, Tangará, Piratuba, Luzerna, Joaçaba: possuem plano de mobilidade, realizado pela empresa Cincatarina-Consórcio Interfederativo Santa Catarina, e não estão na planilha do MDR, foram adicionados.

Videira possui Plano de Mobilidade e não está na planilha, foi adicionado.

GRANDE FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

O plano não está disponível online pela prefeitura. É disponibilizado pela Observatório da Mobilidade Urbana da UFSC. O site disponibiliza dos dados do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis – PLAMUS, bem como do OD.

As cidades da região metropolitana incluídas no Plano são: Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Biguaçu, Gov. Celso Ramos, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José e São Pedro de Alcântara. Esses municípios não estão incluídos na planilha do Ministério de Desenvolvimento Regional, mas os planos foram encontrados.

O município de Antônio Carlos consta na Planilha do MDR com uma Lei de 2010 (Lei 1.295/2010) que dispõe sobre a mobilidade urbana e hierarquização do sistema viário. Nesse caso, a lei foi desconsiderada e foi considerado o PLAMUS.

Existem dois documentos com dados de mobilidade. A seguir são mostrados os dois documentos. O primeiro deles é o Relatório do PLAMUS e o segundo é o Documento: Reunião

¹⁸ Link da lei com o plano em anexo: <https://xadmin.s3.us-east-2.amazonaws.com/164/DocumentAssets/111836/images/original/LEI%20MUNICIPAL%20N%C2%BA%20892.2020%20-%20com%20anexo%20-%20PLANO%20DE.pdf>

rede cicloviária - Dezembro de 2014. Foram considerados os dados do relatório do PLAMUS, ou seja, do Plano. Muito embora tenham sido trazidos para registro, os dados da reunião foram desconsiderados no levantamento final.

Relatório final - PLAMUS de Outubro de 2015

- Pesquisas para Perfil de mobilidade realizadas:

Contagens volumétricas classificadas (CVC) - *screen line e cordon line* (viagens externas). Contagem em intersecções, frequência e ocupação visual dos ônibus, velocidade e retardamento de automóveis - avaliar a velocidade no sistema viário principal; pesquisa sobre e desce; e OD domiciliar. Contagens e entrevistas na linha de contorno - veículos que saem da área de estudo. Preferência declarada - demanda em relação a tempo e custo de viagem e confiabilidade dos modos- junto ao OD com amostra menor. Pesquisa de imagem, junto ao OD, para avaliar a percepção sobre o sistema de transporte e aspectos que desagradam e preocupam- conforto, segurança, acessibilidade, infraestrutura - para todos os modos. Para o ônibus tiveram outras questões adicionadas. Levantamento de estacionamento, demanda da rodoviária, demanda do aeroporto.

Os dados de DM diferente em porcentagem em relação aos dados do documento anterior. Florianópolis, por exemplo, apresenta uma DM de transporte não motorizado de 23% em comparação com 25,8% apresentados anteriormente. Segue a tabela com a comparação das divisões modais na Grande Florianópolis:

Tabela 3-3 – Comparação da divisão modal entre os municípios da Grande Florianópolis

Município	Transporte Individual Motorizado	Transporte Coletivo	Transporte não Motorizado	Índice de Mobilidade
Águas Mornas	52%	34%	14%	1,694
Angelina	41%	22%	36%	1,483
Anitápolis	17%	4%	79%	1,641
Antônio Carlos	36%	21%	43%	1,666
Biguaçu	38%	33%	29%	1,980
Florianópolis	48%	29%	23%	1,854
Governador Celso Ramos	28%	22%	50%	1,636
Palhoça	46%	29%	25%	1,554
Rancho Queimado	61%	8%	32%	2,015
Santo Amaro da Imperatriz	69%	14%	17%	2,044
São Bonifácio	47%	14%	39%	1,476
São José	53%	24%	22%	2,137
São Pedro de Alcântara	44%	45%	12%	1,986

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. Elaboração: PLAMUS.

Tabela com a distribuição de viagens por modo e motivo de viagem:

Tabela 3-4 – Distribuição de Viagens por modo e motivo de viagem – Grande Florianópolis

Motivo	Modo						Total
	A Pé	Bicicleta	Outros*	Individual	Coletivo	Táxi	
Domicílio - Outros	83.426	5.767	887	142.140	67.523	7.405	307.148
	23%	9%	2%	17%	15%	92%	17%
	27%	2%	0%	46%	22%	2%	100%
Domicílio - Escola	123.885	25.631	31.041	87.532	108.626	0	376.715
	33%	39%	68%	10%	24%	0%	21%
	33%	7%	8%	23%	29%	0%	100%
Domicílio - Trabalho	154.768	34.647	13.536	601.268	255.556	376	1.060.151
	42%	52%	30%	70%	57%	5%	59%
	15%	3%	1%	57%	24%	0%	100%
Base não domiciliar	8.360	459	413	23.803	13.428	236	46.698
	2%	1%	1%	3%	3%	3%	3%
	18%	1%	1%	51%	29%	1%	100%
Total	370.439	66.504	45.876	854.743	445.132	8.018	1.790.711
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	21%	4%	3%	48%	25%	0%	100%

* Inclui modos alternativos, como ônibus fretados, veículos escolares e outras formas de deslocamento não previstas na planilha de pesquisa.

Fonte: Pesquisa Origem Destino da Grande Florianópolis, 2014. Elaboração: PLAMUS.

Os dados de divisão modal DM outros foi desconsiderado.

Reunião rede cicloviária - Dezembro de 2014

- Distribuição modal - divisão modal das viagens:

Dados de Distribuição Modal de Viagens

Comparações Modais Não Motorizados / Transporte Individual Motorizado / Transporte Coletivo

MUNICÍPIO	Não Motorizado	Individual Motorizado	Transporte Coletivo
AGUAS MORNAS	20,2%	50,3%	29,5%
ANGELINA	34,4%	35,6%	30,0%
ANITAPOLIS	71,4%	27,4%	1,1%
ANTONIO CARLOS	42,5%	41,6%	15,8%
BIGUAÇU	24,3%	42,9%	32,8%
FLORIANÓPOLIS	25,8%	47,7%	26,4%
PALHOÇA	24,6%	46,7%	28,6%
RANCHO QUEIMADO	34,8%	57,5%	7,7%
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	20,2%	63,0%	16,9%
GOVERNADOR CELSO RAMOS	49,0%	34,0%	17,0%
SÃO BONIFÁCIO	40,1%	44,3%	15,6%
SÃO JOSÉ	23,6%	53,1%	23,4%
SÃO PEDRO ALCANTARA	16,0%	38,3%	45,7%
TOTAL	26,0%	48,3%	25,6%

- Dados de DM não motorizado:

Distribuições nos modais não motorizados

Município	Não Motorizado	
	A pé	Bicicleta
ÁGUAS MORNAS	8,7%	11,5%
ANGELINA	37,7%	2,6%
ANITÁPOLIS	71,4%	0,0%
ANTÔNIO CARLOS	33,5%	9,0%
BIGUAÇU	19,2%	5,1%
FLORIANÓPOLIS	22,4%	3,4%
GOVERNADOR CELSO RAMOS	48,2%	0,8%
PALHOÇA	18,7%	5,9%
RANCHO QUEIMADO	17,1%	17,7%
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	10,8%	9,3%
SÃO BONIFÁCIO	21,0%	19,2%
SÃO JOSÉ	20,7%	2,9%
SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	1,2%	14,8%
Total	22,0%	4,1%

Além disso, foram encontrados resultados interessantes, como o resultado da pesquisa a respeito das condições da calçada:

40% dos que andam a pé colocaram a largura das calçadas como o maior problema
30% o risco de atropelamento

Pesquisa de Imagem – Deslocamentos a pé

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - SANTA CATARINA

A cidade é de porte bem pequeno, com apenas 1500 habitantes, e por isso mencionam que não há a necessidade de transporte público coletivo. No documento de diagnóstico, eles chegam a mencionar, em forma de texto, que os principais modais de deslocamento são o automóvel individual e a pé, mas o valor em % que eles mencionam, ao serem somados, não

totaliza 100% e eles não descrevem o restante das porcentagens (motos e bicicleta, por exemplo), por isso optou-se por incluir a cidade na categoria de não possui divisão modal.

RIO DO SUL - SANTA CATARINA

O plano de Rio do Sul, na verdade, se trata de um plano de mobilidade regional dos municípios do Alto do Vale do Itajaí. Sendo assim, o plano contempla as seguintes cidades: Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce, Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo, Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles, Witmarsum.

Entretanto, Rio do Sul é a única cidade presente na planilha do MDR. Não existem dados de divisão modal.

BLUMENAU - SANTA CATARINA

Com o objetivo de obter informações sobre as viagens que possuem origem ou destino fora da área de estudo, ou seja, fora de Blumenau, realizou-se a pesquisa tipo *Cordon Line*. Foram feitas entrevistas sobre origem e destino nas principais vias de acesso da cidade, abordando os motoristas. No processamento das pesquisas, identificam-se eventuais viagens já detectadas nas entrevistas domiciliares, para eliminar duplicação de informações.

Além disso, foi realizada uma pesquisa de origem e destino com os usuários de transporte público, com entrevistas com usuários do ônibus esperando nos terminais de Blumenau.

Realizaram, ainda, contagem volumétrica automática durante 24h, por meio de câmera, buscando determinar o número de veículos que circulam durante 24 horas em dia típico, distinguidos em carros, caminhões e motos.

JOINVILLE - SANTA CATARINA

Segundo a planilha do MDR, o município possui plano aprovado pelo decreto municipal 24.181/2015. Entretanto, essa lei não abre em nenhum dos sites de legislação do município.

O plano possui divisão modal, porém o gráfico incluído no caderno técnico não mostra a porcentagem de cada modal. O texto corrido só cita a porcentagem do transporte coletivo e

de bicicletas. Porém, é dito que a fonte dos dados é oriunda da “Pesquisa Origem/Destino - IPPUJ, 2010.”

Em 2018, a prefeitura municipal de Joinville publicou um caderno chamado “Joinville Cidade em Dados - Mobilidade”, que menciona o plano de mobilidade e, na mesma sessão, inclui uma tabela com a divisão modal com as porcentagens discriminadas e a mesma fonte que a utilizada no PlanMob. Não foi possível abrir o site do IPPUJ para confirmar os dados, pois esse está fora do ar. Foram utilizadas as porcentagens de divisão modal do documento “Cidade em Dados”.

- Divisão Modal segundo o plano de mobilidade urbana

Gráfico 02 . DIVISÃO MODAL JOINVILLE x CIDADES DE MÉDIO PORTE⁶

- Divisão Modal segundo o caderno “Joinville Cidade em Dados - Mobilidade”

5.5 DIVISÃO MODAL

TABELA 37- DIVISÃO MODAL

Modo de transporte	%
A pé	23%
Automóvel	35%
Transporte coletivo	24%
Motocicleta	6%
Bicicleta	11%
Outros	1%

Fonte: IPPUJ / IPC – Instituto de Pesquisa Catarinense – Pesquisa Origem/Destino 2010- Ponto de Fluxo.

8 CONCLUSÃO

8.1 DESCRITIVO DAS INCONSISTÊNCIAS

Dentre os 386 municípios levantados, foram encontrados 44 casos de inconsistências nas informações relatadas pelos municípios ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). As inconsistências foram descritas caso a caso no presente relatório e foram categorizadas em duas classes para uma análise geral: a) Ato normativo informado não encontrado; b) Ato normativo não direciona para o Plano de Mobilidade.

Os casos, descritos individualmente nos tópicos anteriores, foram analisados em relação às frequências por tipo de inconsistência, região do Brasil, Estado, nome do município e descrição da inconsistência. No texto que segue, entende-se como Lei o ato normativo que decorre de um comando geral do Executivo para aplicação do Plano de Mobilidade.

Dentre os problemas encontrados no levantamento estão os casos de Atos normativos informados ao documento, porém não encontrados em pesquisa na *web*. Foram 15 municípios com leis inexistentes ou inválidas, dentre eles, seis encontram-se na Região Norte do Brasil. Em alguns casos, foi feito contato via e-mail para verificar a existência do Plano de Mobilidade, contudo não houve retorno (Tabela 3).

Tabela 3 - Descrição dos atos normativos não encontrados

REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	CONTATO VIA E-MAIL
N	AM	BOCA DO ACRE	
N	PA	BRAGANCA	
N	PA	CAPITAO POÇO	
N	TO	GURUPI	SEM RESPOSTA
N	AC	TARAUACA	
N	TO	TOCANTINOPOLIS	SEM RESPOSTA
NE	PE	CARUARU	
NE	PE	ITAMBE	SEM RESPOSTA
NE	PE	SAO JOSE DO BELMONTE	SEM RESPOSTA
CO	MT	SORRISO	SEM RESPOSTA
SE	MG	SAO JOAQUIM DE BICAS	SEM RESPOSTA
SE	RJ	PATY DO ALFERES	SEM RESPOSTA
SE	SP	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	SEM RESPOSTA
S	PR	CAMPO MAGRO	
S	PR	PARANAGUA	

Fonte: Elaborado pelos autores (2022-23).

Em todas as regiões do país houve casos em que a disponibilidade do plano atestada pelas prefeituras ao MDR não reflete a disponibilidade real do plano. Foram encontrados 25 casos de prefeituras que informaram um ato normativo ou lei que aponta para **outra política municipal**. Na tabela abaixo verifica-se que parte significativa dos municípios, 25, informaram a Lei do Plano Diretor.

Tabela 4- Descritivo das imprecisões no ato normativo informado

REGIÃO	UF	MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO
--------	----	-----------	-----------

N	AM	MANAUS	Lei de aniversário de uma comunidade. Lei do PlanMob não encontrada. - CONTATO
NE	PE	PESQUEIRA	Informa o Plano Diretor.
NE	PE	SAO BENTO DO UNA	Informa a Política de Gestão Urbana.
NE	PE	SURUBIM	Informa o Plano Diretor.
NE	BA	SANTA MARIA DA VITORIA	Informa o Plano Diretor. E-mail sem resposta.
NE	BA	SENTO SE	Informa o Plano Diretor.
CO	MS	JARDIM	Informa o Plano Diretor de sistema viário.
CO	MT	COLIDER	Informa o Plano Diretor de sistema viário.
CO	GO	INHUMAS	Informa o Plano Diretor.
SE	MG	ARAGUARI	Informa uma lei que regulamenta a política municipal, mas não menciona Plano. E-mail sem resposta.
SE	MG	CORONEL FABRICIANO	Informa o Plano Diretor. E-mail sem resposta.
SE	MG	FLORESTAL	Informa o Plano Diretor. E-mail sem resposta.
SE	SP	SAO LUIS DO PARAITINGA	Informa o Plano Diretor. E-mail sem resposta.
SE	SP	SAO SEBASTIAO	Lei informada não constitui um Plano de Mobilidade. Ele ainda não foi realizado.
SE	SP	SERRANA	Informa o Plano Diretor. E-mail sem resposta.
S	SC	ANTÔNIO CARLOS	Lei que dispõe sobre mobilidade e sistema viário.
S	RS	PORTAO	Lei informada não constitui um Plano de Mobilidade. Está em processo de atualização.
S	RS	SANTO AUGUSTO	Lei informa existência de PlanMob de 2010, mas não há plano.
S	PR	CAMPINA GRANDE DO SUL	Lei aponta para sumula sobre mobilidade e sistema viário. Não há plano.
S	PR	JAGUAPITA	Lei aponta para sumula sobre mobilidade e hierarquia do sistema viário.
S	PR	MARIALVA	Lei sobre cargos do Serviço de Água e Esgoto - SEAMA.
S	PR	MARIPA	Lei aponta para sumula sobre mobilidade e hierarquia do sistema viário.
S	PR	NOVA SANTA ROSA	Informa o Plano Diretor.
S	PR	RIO BRANCO DO SUL	Lei que institui o Plano de Circulação e Segurança Viária.
S	PR	SARANDI	Lei trata de Mobiliário Urbano

Fonte: Elaborado pelos autores (2022-23).

Apesar de não terem sido considerados como inconsistência, vale mencionar a presença de municípios com dados desatualizados ou ausentes no documento do MDR. Municípios da Região Metropolitana de Vitória, como Fundão, Viana, Colatina e Serra são exemplos de cidades que não constavam na planilha do MDR, porém possuem Plano de Mobilidade. Adicionalmente, alguns municípios informaram a lei incorretamente e, em pesquisa na *web*, encontrou-se o Plano de Mobilidade. Um exemplo é o município de Lagoa Vermelha, onde o ato normativo relatado está incorreto e o Plano de Mobilidade foi encontrado online.

8.2 CONTATOS E OMISSÕES

Ao buscar informações sobre o diagnóstico de mobilidade urbana de forma online por meio dos portais das prefeituras e secretarias, foram encontradas dificuldades em quase todos os estados brasileiros. Dentre os municípios avaliados, 132 deles possuem Plano de Mobilidade aprovado em lei ou ato normativo, no entanto não disponibilizam informações sobre o diagnóstico de mobilidade urbana de forma online.

Na tentativa de obter o caderno técnico com informações do diagnóstico de mobilidade foi feito contato via e-mail ou ligação telefônica. Foram 115 cidades contactadas via e-mail e foram registradas todas as respostas feitas ao e-mail, bem como municípios que não responderam.

APÊNDICE A – REGISTRO DA DISPONIBILIDADE DOS PLANOS DE MOBILIDADE

Tabela 5-Disponibilidade dos Planos Municipais de Mobilidade

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
2930204	NE	BA	SENTO SE	Sim	2006	Sim	Lei Complementar	0146/2006	27/11/2006	
2602308	NE	PE	BONITO	Sim	2006	Sim	Lei Complementar (Plano Diretor)	783/2006	12/12/2006	
4104055	S	PR	CAMPO BONITO	Sim	2006	Sim	Lei Ordinária	530/2006	07/11/2006	Não
4311304	S	RS	LAGOA VERMELHA	Sim	2006	Sim	Lei Complementar	14/2006	10/10/2006	
3500709	SE	SP	AGUDOS	Sim	2006	Sim	Lei Municipal (Plano Diretor)	13/2006	09/10/2006	Sim
3538709	SE	SP	PIRACICABA	Sim	2006	Sim	Lei Complementar	187/2006	10/10/2006	Não
3551504	SE	SP	SERRANA	Sim	2006	Sim	Lei Ordinária (Plano Diretor)	174/2006	25/10/2006	Não
1200401	N	AC	RIO BRANCO	Sim	2007	Sim	Decreto Municipal	392/2015	20/04/2015	Sim
5210000	CO	GO	INHUMAS	Sim	2007	Sim	Lei Municipal	2.675/2017	14/12/2007	
3126000	SE	MG	FLORESTAL	Sim	2007	Sim	Lei Municipal	775/2007	23/10/2007	Não
2614501	NE	PE	SURUBIM	Sim	2007	Sim	Lei Municipal	23/2007	13/09/2007	
3512209	SE	SP	CONCHAL	Sim	2007	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Não
3516408	SE	SP	FRANCO DA ROCHA	Sim	2007	Sim	Lei Municipal (Plano Diretor)	618/2007	11/04/2007	Sim
4218202	S	SC	TIMBÓ	Sim	2007	Sim	Lei Complementar	344/2007	13/12/2007	Não
2211001	NE	PI	TERESINA	Sim	2008	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
4106506	S	PR	CORONEL VIVIDA	Sim	2008	Sim	Lei Ordinária	2.025/2008	26/06/2008	Não
4106902	S	PR	CURITIBA	Sim	2008	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
3205309	SE	ES	VITORIA	Sim	2008	Não	Lei complementar	872/2017	07/12/2017	
2610905	NE	PE	PESQUEIRA	Sim	2009	Sim	Lei Municipal	2.054/2009	19/11/2009	
4111902	S	PR	JAGUAPITA	Sim	2009	Sim	Lei Complementar	005/2009	17/07/2009	
4126256	S	PR	SARANDI	Sim	2009	Sim	Lei Complementar	218/2009	26/09/2009	
4317806	S	RS	SANTO AUGUSTO	Sim	2009	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
3110608	SE	MG	CAMBUI	Sim	2010	Sim	Lei Municipal	2.166/2010	10/12/2010	Não
3170206	SE	MG	UBERLANDIA	Sim	2010	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4312401	S	RS	MONTENEGRO	Sim	2010	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4321808	S	RS	TRES DE MAIO	Sim	2010	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4321907	S	RS	TRES PASSOS	Sim	2010	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
3529302	SE	SP	MATAO	Sim	2010	Sim	Lei Ordinária	4.120/2010	19/01/2010	Não
3550001	SE	SP	SAO LUIS DO PARAITINGA	Sim	2010	Sim	Lei Complementar	1.347/2010	07/01/2010	Não
4201208	S	SC	ANTONIO CARLOS	Sim	2010	Sim	Lei Delegada Municipal	1.295/2010	09/11/2010	
4217709	S	SC	SOMBRIO	Sim	2010	Sim	Lei Municipal	1.864/2010	26/04/2010	Não
2800308	NE	SE	ARACAJU	Sim	2010	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
5300108	CO	DF	BRASILIA	Sim	2011	Sim	Lei Distrital	4.566/2011	04/05/2011	Sim
2613008	NE	PE	SAO BENTO DO UNA	Sim	2011	Sim	Lei Municipal	1.872/2011	25/10/2011	
2408003	NE	RN	MOSSORO	Sim	2011	Sim	Lei Complementar	059/2011	16/11/2011	
4310207	S	RS	IJUI	Sim	2011	Sim	Lei Municipal	5.481/2011	09/08/2011	
4315602	S	RS	RIO GRANDE	Sim	2011	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4317202	S	RS	SANTA ROSA	Sim	2011	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
3531100	SE	SP	MONGAGUA	Sim	2011	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
4105904	S	PR	COLORADO	Sim	2012	Sim	Lei Municipal	2.497/2012	11/04/2012	Não
4309506	S	RS	GUARANI DAS MISSOES	Sim	2012	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4201406	S	SC	ARARANGUA	Sim	2012	Sim	Lei Complementar	174/2012	26/12/2012	Não
3543402	SE	SP	RIBEIRAO PRETO	Sim	2012	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
5005004	CO	MS	JARDIM	Sim	2013	Sim	Lei Complementar	106/2013	09/04/2013	
4115358	S	PR	MARIPA	Sim	2013	Sim	Lei Complementar	46/2013	19/06/2013	
4302808	S	RS	CACAPAVA DO SUL	Sim	2013	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4323002	S	RS	VIAMAO	Sim	2013	Sim	Lei Municipal	4.190/2013	28/12/2013	Sim
3528809	SE	SP	MARACAI	Sim	2013	Sim	Lei Municipal	1.952/2013	23/09/2013	Não
3547502	SE	SP	SANTA RITA DO PASSA QUATRO	Sim	2013	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Não
3201209	SE	ES	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Sim	2014	Sim	Lei Ordinária	7.180/2015	15/04/2015	Sim
3203205	SE	ES	LINHARES	Sim	2014	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
3127701	SE	MG	GOVERNADOR VALADARES	Sim	2014	Sim	Lei Complementar	172/2014	29/01/2014	
1506187	N	PA	RONDON DO PARA	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	671/2014	27/08/2014	
4108007	S	PR	FLORESTOPOLIS	Sim	2014	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	
4310603	S	RS	ITAQUI	Sim	2014	Sim	Lei Ordinária	4.073/2014	05/12/2014	Não
4321832	S	RS	TRES FORQUILHAS	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	1.403/2014	30/12/2014	Não
4322608	S	RS	VENANCIO AIRES	Sim	2014	Sim	Lei Complementar	077/2014	17/12/2014	Não
4322707	S	RS	VERA CRUZ	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	4.091/2014	28/10/2014	Não
3502903	SE	SP	ARACOIABA DA SERRA	Sim	2014	Sim	Lei Complementar	242/2015	26/02/2015	Não
3505203	SE	SP	BARIRI	Sim	2014	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Não
3511508	SE	SP	CERQUILHO	Sim	2014	Sim	Lei Complementar	218/2014	16/12/2014	Não
3544103	SE	SP	RIO GRANDE DA SERRA	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	2.084/2014	14/07/2014	Não
3551702	SE	SP	SERTAOZINHO	Sim	2014	Sim	Lei Complementar	300/2014	10/07/2014	Não
3552205	SE	SP	SOROCABA	Sim	2014	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Sim
3553302	SE	SP	TAMBAU	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	2.706/2014	29/12/2014	Sim
3556503	SE	SP	VARZEA PAULISTA	Sim	2014	Não	Não aprovado em lei		Não aprovado em lei	Não
4211207	S	SC	MORRO DA FUMACA	Sim	2014	Sim	Lei Municipal	023/2014	09/05/2014	

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
1302603	N	AM	MANAUS	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	Null	Null	nao_implementado
2910503	NE	BA	ENTRE RIOS	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	697/2015	07/08/2015	Não
2928109	NE	BA	SANTA MARIA DA VITORIA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	972/2015	26/03/2015	
2304400	NE	CE	FORTALEZA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei	Não há	Nao aprovado em lei	Sim
3200409	SE	ES	ANCHIETA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3200607	SE	ES	ARACRUZ	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	3.915/2015	22/05/2015	Sim
3201506	SE	ES	COLATINA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3202405	SE	ES	GUARAPARI	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
5200050	CO	GO	ABADIA DE GOIAS	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	564/2015	03/06/2015	Não
2108108	NE	MA	PAULO RAMOS	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	131/2015	12/05/2015	Não
2109908	NE	MA	SANTA INES	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	101/2015	29/04/2015	Não
3129509	SE	MG	IBIA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	2.242/2015	25/05/2015	Não
3131901	SE	MG	ITABIRITO	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	3.102/2015	21/10/2015	Não
3162922	SE	MG	SAO JOAQUIM DE BICAS	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3164704	SE	MG	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.204/2015	19/06/2015	Não
5002704	CO	MS	CAMPO GRANDE	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	12.681/2015	09/07/2015	
5103205	CO	MT	COLIDER	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	2.862/2015	30/12/2015	
5107875	CO	MT	SAPEZAL	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
1501709	N	PA	BRAGANCA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.486/2016	07/04/2016	
2501500	NE	PB	BANANEIRAS	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2504009	NE	PB	CAMPINA GRANDE	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2607208	NE	PE	IPOJUCA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
2611101	NE	PE	PETROLINA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	2.828/2016	03/05/2016	Não
2613503	NE	PE	SAO JOSE DO BELMONTE	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	1.155/2015	23/06/2015	
2613909	NE	PE	SERRA TALHADA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	1.455/2015	14/05/2015	Não
4100400	S	PR	ALMIRANTE TAMANDARE	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	39/2015	14/05/2015	
4101408	S	PR	APUCARANA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	005/2015	05/11/2015	
4104006	S	PR	CAMPINA GRANDE DO SUL	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	375/2015	22/07/2015	
4107652	S	PR	FAZENDA RIO GRANDE	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	112/2015	26/06/2015	Sim
4108106	S	PR	FLORIDA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	501/2015	11/06/2015	Não
4111506	S	PR	IVAIPORA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	2.696/2015	23/10/2015	
4128203	S	PR	UNIAO DA VITORIA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.526/2015	14/07/2015	Não
3300233	SE	RJ	ARMACAO DOS BUZIOS	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	1.090/2015	13/04/2015	Não
3302106	SE	RJ	ITAOCARA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3302403	SE	RJ	MACAE	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3303856	SE	RJ	PATY DO ALFERES	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	4.301/2015	17/03/2015	
3304524	SE	RJ	RIO DAS OSTRAS	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2403103	NE	RN	CURRAIS NOVOS	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	3171/2015	24/06/2015	Não
4302105	S	RS	BENTO GONCALVES	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	5.996/2015	29/10/2015	Sim
4303905	S	RS	CAMPO BOM	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.428/2015	09/12/2015	Não
4306700	S	RS	DONA FRANCISCA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
4307906	S	RS	FARROUPILHA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.202/2015	16/12/2015	Não
4311205	S	RS	JULIO DE CASTILHOS	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	3.352/2015	23/06/2015	Não
4313508	S	RS	OSORIO	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	080/2015	10/04/2015	Não
4313904	S	RS	PANAMBI	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	4.066/2015	27/05/2015	Não
4314902	S	RS	PORTO ALEGRE	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	951/2022	17/08/2022	Sim
4316907	S	RS	SANTA MARIA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	98/2015	10/06/2015	
4318804	S	RS	SAO LOURENCO DO SUL	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4318903	S	RS	SAO LUIZ GONZAGA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	5.494/2015	05/06/2015	
4205407	S	SC	FLORIANOPOLIS	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei	Não há	Nao aprovado em lei	Sim
4205902	S	SC	GASPAR	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	65/2015	23/11/2015	
4209102	S	SC	JOINVILLE	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	24.181/2015	27/03/2015	Sim
4210407	S	SC	MARACAJA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	42/2015	05/08/2015	Não
4213906	S	SC	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	124/2015	23/10/2015	
4214805	S	SC	RIO DO SUL	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	319/2015	15/12/2015	
4214706	S	SC	RIO DOS CEDROS	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	270/2015	26/08/2015	Não
4319901	S	RS	SAPIRANGA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	5.749/2015	25/11/2015	
3502200	SE	SP	ANGATUBA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	003/2015	14/05/2015	Não
3506359	SE	SP	BERTIOGA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3507506	SE	SP	BOTUCATU	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	1.144/2015	30/04/2015	Não
3508504	SE	SP	CACAPAVA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3510401	SE	SP	CAPIVARI	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	060/2015	24/03/2015	Não
3510500	SE	SP	CARAGUATATUBA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	2.241/2015	03/07/2015	Não
3515509	SE	SP	FERNANDOPOLIS	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	4.426/2015	22/12/2015	Não
3515707	SE	SP	FERRAZ DE VASCONCELOS	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3516200	SE	SP	FRANCA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3517703	SE	SP	GUARA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	1.752/2015	15/12/2015	Sim
3518602	SE	SP	GUARIBA	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	2.948/2015	26/11/2015	Não
3522109	SE	SP	ITANHAEM	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3522604	SE	SP	ITAPIRA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	5.392/2015	17/04/2015	Não
3523206	SE	SP	ITARARE	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3524709	SE	SP	JAGUARIUNA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	270/2015	29/04/2015	Não
3526407	SE	SP	LARANJAL PAULISTA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	3.106/2015	27/10/2015	Não

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
3526803	SE	SP	LENCOIS PAULISTA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	090/2018	31/03/2015	Não
3528502	SE	SP	MAIRIPORA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3530706	SE	SP	MOGI GUACU	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	1.292/2015	26/10/2015	Não
3530805	SE	SP	MOGI MIRIM	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3531308	SE	SP	MONTE ALTO	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	395/2015	03/12/2015	Não
3533908	SE	SP	OLIMPIA	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	4.035/2015	05/11/2015	Sim
3534609	SE	SP	OSVALDO CRUZ	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	3.133/2015	15/06/2015	Não
3537909	SE	SP	PILAR DO SUL	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	2.987/2015	02/04/2015	Não
3538006	SE	SP	PINDAMONHANGABA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	51/2015	02/10/2015	Não
3538907	SE	SP	PIRAJUI	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	2.436/2015	25/08/2015	Não
3541406	SE	SP	PRESIDENTE PRUDENTE	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	8.970/2015	29/10/2015	Sim
3543303	SE	SP	RIBEIRAO PIRES	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	5.972/2015	16/04/2015	Não
3545308	SE	SP	SALTO DE PIRAPORA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	012/2015	16/12/2015	Não
3547601	SE	SP	SANTA ROSA DE VITERBO	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	245/2015	07/04/2015	Não
3549805	SE	SP	SAO JOSE DO RIO PRETO	Sim	2015	Sim	Lei Ordinaria	11.736/2015	17/04/2015	Não
3553807	SE	SP	TAQUARITUBA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	217/2015	29/04/2015	Não
3554102	SE	SP	TAUBATE	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3554508	SE	SP	TIETE	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	16/2015	10/06/2015	Não
3555000	SE	SP	TUPA	Sim	2015	Sim	Lei Complementar	303/2015	14/10/2015	Não
3556206	SE	SP	VALINHOS	Sim	2015	Sim	Decreto Municipal	8.899/2015	16/03/2015	Não
3556453	SE	SP	VARGEM GRANDE PAULISTA	Sim	2015	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
1721208	N	TO	TOCANTINOPOLIS	Sim	2015	Sim	Lei Municipal	960/2015	14/04/2015	
1200609	N	AC	TARAUACA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	009/2016	14/12/2016	Não
1300706	N	AM	BOCA DO ACRE	Sim	2016	Sim	Lei municipal	062/2016	23/06/2016	Não
2905701	NE	BA	CAMACARI	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3200102	SE	ES	AFONSO CLAUDIO	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	2.175/2016	05/10/2016	
5203302	CO	GO	BELA VISTA DE GOIAS	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
5208608	CO	GO	GOIANESIA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	3.500/2016	12/12/2016	Não
2103000	NE	MA	CAXIAS	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	2.309/2016	05/05/2016	
3103504	SE	MG	ARAGUARI	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	5793/2016	08/09/2016	
3106705	SE	MG	BETIM	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3118601	SE	MG	CONTAGEM	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4830/2016	30/05/2016	Não
3119401	SE	MG	CORONEL FABRICIANO	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.166/2018	17/02/2018	
3133501	SE	MG	ITAPECERICA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3136702	SE	MG	JUIZ DE FORA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3143906	SE	MG	MURIAE	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	5.328/2016	12/10/2016	Não
3167202	SE	MG	SETE LAGOAS	Sim	2016	Sim	Decreto Municipal	5.540/2016	22/09/2016	Não
5003207	CO	MS	CORUMBA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	199/2016	25/12/2016	
5105259	CO	MT	LUCAS DO RIO VERDE	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	162/2016	10/06/2016	Não
1501402	N	PA	BELEM	Sim	2016	Sim	Decreto Municipal	86.545/2016	13/09/2016	Não
1502152	N	PA	CANAA DOS CARAJAS	Sim	2016	Sim	Decreto Municipal	848/2016	13/06/2016	
1506807	N	PA	SANTARÉM	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2607653	NE	PE	ITAMBE	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	1.773/2016	14/04/2016	
4110706	S	PR	IRATI	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.241/2016	30/12/2016	Não
4114807	S	PR	MARIALVA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	276/2016	30/08/2016	
4118204	S	PR	PARANAGUA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4125704	S	PR	SAO MIGUEL DO IGUACU	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	2.773/2016	03/03/2016	Não
3304409	SE	RJ	RIO CLARO	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
1100023	N	RO	ARIQUEMES	Sim	2016	Sim	Lei Ordinaria	2.029/2016	13/12/2016	Não
1100304	N	RO	VILHENA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.287/2016	29/03/2016	
4204202	S	SC	CHAPECO	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	6.847/2016	14/03/2016	Não
4204301	S	SC	CONCORDIA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.845/2016	04/01/2016	
4207007	S	SC	ICARA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	147/2016	28/12/2016	Não
4211306	S	SC	NAVEGANTES	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4212502	S	SC	PENHA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4307807	S	RS	ESTRELA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	6.841/2016	22/11/2016	
4317509	S	RS	SANTO ANGELO	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.106/2016	15/12/2016	Não
4322202	S	RS	TUPANCIRETA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	3.871/2016	29/12/2016	Não
4322400	S	RS	URUGUAIANA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3500105	SE	SP	ADAMANTINA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	3.700/2016	26/02/2016	Não
3502101	SE	SP	ANDRADINA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	3.326/2016	15/08/2016	Sim
3504107	SE	SP	ATIBAIA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3506102	SE	SP	BEBEDOURO	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	117/2016	03/02/2016	Sim
3507001	SE	SP	BOITUVA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	2.608/2016	01/12/2016	Não
3508405	SE	SP	CABREUVA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	388/2016	29/09/2016	Sim
3510807	SE	SP	CASA BRANCA	Sim	2016	Sim	Decreto Municipal	2.390/2016	14/04/2016	Não
3511102	SE	SP	CATANDUVA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	831/2016	18/03/2016	Não
3515186	SE	SP	ESPIRITO SANTO DO PINHAL	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.561/2019	19/04/2019	Não
3519600	SE	SP	IBITINGA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	125/2016	06/04/2016	Não
3522208	SE	SP	ITAPECERICA DA SERRA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	2.523/2016	14/03/2016	Não
3524808	SE	SP	JALES	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	4.508/2016	10/03/2016	Sim
3527207	SE	SP	LORENA	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	244/2016	15/12/2016	Não
3530607	SE	SP	MOGI DAS CRUZES	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3534401	SE	SP	OSASCO	Sim	2016	Sim	Lei Ordinaria	4.765/2016	07/07/2016	Sim
3542602	SE	SP	REGISTRO	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	1.598/2016	15/04/2016	Sim
3543907	SE	SP	RIO CLARO	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3545209	SE	SP	SALTO	Sim	2016	Sim	Lei	3.643/2016	15/12/2016	Sim
3546801	SE	SP	SANTA ISABEL	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	2.833/2016	23/06/2016	Sim

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
3548807	SE	SP	SAO CAETANO DO SUL	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	5.452/2016	18/08/2016	Sim
3549409	SE	SP	SAO JOAQUIM DA BARRA	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	666/2016	14/04/2016	Sim
3549904	SE	SP	SAO JOSE DOS CAMPOS	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	576/2016	15/03/2016	Sim
3550308	SE	SP	SAO PAULO	Sim	2016	Sim	Decreto Municipal	56.834/2016	24/02/2016	Sim
3554805	SE	SP	TREMEMBE	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	299/2016	11/08/2016	Sim
2301109	NE	CE	ARACATI	Sim	2017	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3202306	SE	ES	GUACUI	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.188/2017	21/12/2017	Não
2111300	NE	MA	SAO LUIS	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	6.292/2017	28/12/2017	Sim
3107109	SE	MG	BOA ESPERANCA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.655/2017	21/09/2017	Não
3134202	SE	MG	ITUIUTABA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.507/2017	06/07/2017	Não
3152808	SE	MG	PRATA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	2.544/2017	29/06/2017	Não
3161106	SE	MG	SAO FRANCISCO	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	3.124/2017	29/09/2017	Não
1501303	N	PA	BARCARENA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	647/2017	31/03/2017	Não
1502301	N	PA	CAPITAO POCO	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	817/2017	25/10/2017	
4101507	S	PR	ARAPONGAS	Sim	2017	Sim	Lei Complementar	14/2017	06/07/2017	
4103701	S	PR	CAMBE	Sim	2017	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4117701	S	PR	PALMEIRA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.498/2017	28/09/2017	Não
4122206	S	PR	RIO BRANCO DO SUL	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	1.142/2017	17/07/2017	Não
1100122	N	RO	JI-PARANA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	3.137/2017	26/12/2017	Não
4208203	S	SC	ITAJAI	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	6.808/2017	06/11/2017	
4208302	S	SC	ITAPEMA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	3.685/2017	06/10/2017	
4314803	S	RS	PORTAO	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	2.651/2017	19/12/2017	Não
4316006	S	RS	ROLANTE	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.050/2017	25/07/2017	Não
4319604	S	RS	SAO SEPE	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	3.749/2017	26/10/2017	
3502804	SE	SP	ARACATUBA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	7.921/2017	04/04/2017	Sim
3504503	SE	SP	AVARE	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	2.163/2017	05/12/2017	Não
3509007	SE	SP	CAIEIRAS	Sim	2017	Nao	Nao aprovado em lei			Sim
3514106	SE	SP	DOIS CORREGOS	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.307/2017	28/06/2017	Não
3518701	SE	SP	GUARUJA	Sim	2017	Sim	Lei Complementar	216/2017	11/10/2017	Não
3520509	SE	SP	INDAIATUBA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	6.821/2017	09/11/2017	Sim
3525003	SE	SP	JANDIRA	Sim	2017	Sim	Lei Complementar	78/2017	29/03/2017	Não
3525300	SE	SP	JAU	Sim	2017	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3541000	SE	SP	PRAIA GRANDE	Sim	2017	Sim	Lei Complementar	760/2017	30/11/2017	Sim
3547304	SE	SP	SANTANA DE PARNAÍBA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.071/2021	15/12/2021	Sim
3551603	SE	SP	SERRA NEGRA	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	4.030/2017	17/10/2017	Sim
3557105	SE	SP	VOTUPORANGA	Sim	2017	Sim	Lei Complementar	376/2017	14/12/2017	Sim
3529401	SE	SP	MAUÁ	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	5.250/2017	31/8/2017	Não
3557006	SE	SP	VOTORANTIM	Sim	2017	Sim	Lei Municipal	2530/2017	13/3/2017	Sim
2910800	NE	BA	FEIRA DE SANTANA	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	112/2018	05/04/2018	
2927408	NE	BA	SALVADOR	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	9.374/2018	05/07/2018	Sim
2306108	NE	CE	IRAUCUBA	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	1.345/2018	11/12/2018	Não
2307601	NE	CE	LIMOEIRO DO NORTE	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	2.053/2018	27/08/2018	
2312908	NE	CE	SOBRAL	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	1.812/2018	17/12/2018	
2313104	NE	CE	TABULEIRO DO NORTE	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	002/2018	13/09/2018	
2112902	NE	MA	VITORIA DO MEARIM	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3131703	SE	MG	ITABIRA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3138203	SE	MG	LAVRAS	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	4.462/2018	20/09/2018	Não
3152105	SE	MG	PONTE NOVA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3171303	SE	MG	VICOSA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
5008305	CO	MS	TRES LAGOAS	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	3.409/2018	08/05/2018	
1504208	N	PA	MARABA	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	17.873/2018	16/11/2018	Não
1505809	N	PA	PORTEL	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	007/2018	17/09/2018	Não
2609600	NE	PE	OLINDA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4101804	S	PR	ARAUCARIA	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	14/2018	23/04/2018	Sim
4104253	S	PR	CAMPO MAGRO	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	1.406/2018	17/10/2018	
4108304	S	PR	FOZ DO IGUAÇU	Sim	2018	Sim	Decreto	26.312/2018	23/04/2018	
4117222	S	PR	NOVA SANTA ROSA	Sim	2018	Sim	Lei Complementar (Plano Diretor)	32/2018	27/12/2018	
4127700	S	PR	TOLEDO	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	2.257/2018	25/04/2018	
3303302	SE	RJ	NITEROI	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
1100049	N	RO	CACOAL	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	4.117/2018	24/10/2018	
4202404	S	SC	BLUMENAU	Sim	2018	Sim	Decreto Municipal	11748/2018	07/04/2018	
4207502	S	SC	INDAIAL	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	211/2017	20/12/2017	Não
4301602	S	RS	BAGE	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	069/2018	08/01/2018	Não
4309100	S	RS	GRAMADO	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	3.779/2019	04/11/2019	
4314100	S	RS	PASSO FUNDO	Sim	2018	Sim	Lei Ordinaria	5.305/2018	03/01/2018	
4316808	S	RS	SANTA CRUZ DO SUL	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3509254	SE	SP	CAJATI	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	37/2018	14/03/2018	Não
3509700	SE	SP	CAMPOS DO JORDAO	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	3.945/2018	13/11/2018	Não
3513009	SE	SP	COTIA	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	247/2018	2/7/2018	Não
3515004	SE	SP	EMBU DAS ARTES	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3515152	SE	SP	ENGENHEIRO COELHO	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3523404	SE	SP	ITATIBA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3524303	SE	SP	JABOTICABAL	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	194/2018	19/12/2018	Não
3529203	SE	SP	MARTINOPOLIS	Sim	2018	Sim	Lei Ordinaria	3.030/2018	20/06/2018	Não
3536703	SE	SP	PEDERNEIRAS	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	3.541/2018	28/12/2018	Não
3538808	SE	SP	PIRAJU	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	176/2018	20/12/2018	Não
3539806	SE	SP	POÁ	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	4.031/2018	6/9/2018	Não
3540705	SE	SP	PORTO FERREIRA	Sim	2018	Sim	Lei Complementar	206/2018	11/12/2018	Não
3546603	SE	SP	SANTA FE DO SUL	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	3.714/2018	25/04/2018	Não
3546702	SE	SP	SANTA GERTRUDES	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	2.660/2018	26/03/2018	Não
3552403	SE	SP	SUMARE	Sim	2018	Sim	Lei	6124/2018	14/12/2018	Sim
1709500	N	TO	GURUPI	Sim	2018	Sim	Decreto Municipal	0432/2018	01/03/2018	
3205200	SE	ES	VILA VELHA	Sim	2018	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
2701407	NE	AL	CAMPO ALEGRE	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	919/2019	24/04/2019	Não
2306900	NE	CE	JAGUARIBE	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	1.438/2019	08/03/2019	
3201308	SE	ES	CARIACICA	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
2114007	NE	MA	ZE DOCA	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	509/2019	05/07/2019	Não
3106200	SE	MG	BELO HORIZONTE	Sim	2019	Sim	Lei Municipal (Plano Diretor)	11.181/2019	08/08/2019	Sim
3111200	SE	MG	CAMPO BELO	Sim	2019	Sim	Lei Complementar	170/2019	17/09/2019	Não
3115508	SE	MG	CAXAMBU	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3133808	SE	MG	ITAUNA	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3143104	SE	MG	MONTE CARMELO	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
5005707	CO	MS	NAVIRAI	Sim	2019	Sim	Lei Complementar	200/2019	23/01/2019	
5102504	CO	MT	CACERES	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
5107925	CO	MT	SORRISO	Sim	2019	Sim	Lei Complementar	295/2019	12/06/2019	
4128104	S	PR	UMUARAMA	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3300704	SE	RJ	CABO FRIO	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	3.034/2019	23/05/2019	Não
3303906	SE	RJ	PETROPOLIS	Sim	2019	Sim	Decreto Municipal	721/2019	11/04/2019	
3304201	SE	RJ	RESENDE	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3304557	SE	RJ	RIO DE JANEIRO	Sim	2019	Sim	Decreto Municipal	4.571/2019	03/04/2019	Sim
3306305	SE	RJ	VOLTA REDONDA	Sim	2019	Sim	Decreto	15653/2019	21/06/2019	Não
4205456	S	SC	FORQUILHINHA	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	2362/2019	30/04/2019	Não
4215000	S	SC	RIO NEGRINHO	Sim	2019	Sim	Decreto Municipal	13485/2019	10/04/2019	
4216206	S	SC	SAO FRANCISCO DO SUL	Sim	2019	Sim	Decreto Municipal	3103/2019	23/04/2019	
4303004	S	RS	CACHOEIRA DO SUL	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4313409	S	RS	NOVO HAMBURGO	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	3241/2019	17/12/2019	Sim
4314407	S	RS	PELOTAS	Sim	2019	Sim	Decreto	6209/2019	19/09/2019	
4321204	S	RS	TAQUARA	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4321709	S	RS	TRES COROAS	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	3.853/2019	08/03/2019	Não
4322509	S	RS	VACARIA	Sim	2019	Sim	Decreto Municipal	89/2019	01/06/2019	Não
3506003	SE	SP	BAURU	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	14446/2019	22/11/2019	Sim
3509502	SE	SP	CAMPINAS	Sim	2019	Sim	Decreto	20.571/2019	13/11/2019	Sim
3510609	SE	SP	CARAPICUÍBA	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	3623/2019	14/11/2019	Sim
3515103	SE	SP	EMBU-GUACU	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3518800	SE	SP	GUARULHOS	Sim	2019	Sim	Decreto	35931/2019	30/05/2019	Sim
3522307	SE	SP	ITAPETININGA	Sim	2019	Sim	Lei Complementar	163/2019	12/04/2019	Sim
3522505	SE	SP	ITAPEVI	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	2.716/2019	09/09/2019	Não
3548500	SE	SP	SANTOS	Sim	2019	Sim	Lei Complementar	1.087/2019		Nao possui plano Sim
3550704	SE	SP	SAO SEBASTIAO	Sim	2019	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Não
3552502	SE	SP	SUZANO	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	5190/2019	31/05/2019	Não
3552809	SE	SP	TABOAO DA SERRA	Sim	2019	Sim	Decreto	118/2019	06/09/2019	Não
3556404	SE	SP	VARGEM GRANDE DO SUL	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	4.334/2019	07/05/2019	Não
1505304	N	PA	ORIXIMINÁ	Sim	2020	Sim	Lei Municipal	9357/2020	29/09/2020	Não
2507507	NE	PB	JOÃO PESSOA	Sim	2020	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3526902	SE	SP	LIMEIRA	Sim	2020	Sim	Lei Municipal	860/2020	02/10/2020	Não
2303709	NE	CE	CAUCAIA	Sim	2021	Sim	Lei Municipal	3396/2021	23/12/2021	Não
2611606	NE	PE	RECIFE	Sim	2021	Sim	Lei Municipal	18887/2021	29/12/2021	
3513801	SE	SP	DIADEMA	Sim	2021	Sim	Lei Municipal	4.150/2021	16/11/2021	Sim
5201108	CO	GO	ANÁPOLIS	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3170107	SE	MG	UBERABA	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2604106	NE	PE	CARUARU	Sim	2022	Sim	Decreto Municipal	43/2022	12/04/2022	
4104808	S	PR	CASCAVEL	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4113700	S	PR	LONDRINA	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4119905	S	PR	PONTA GROSSA	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	14311/2022	27/07/2022	
4125506	S	PR	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
3301009	SE	RJ	CAMPOS DOS GOYTACAZES	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	9137/2022	11/04/2022	Não
2408102	NE	RN	NATAL	Sim	2022	Sim	Decreto Municipal	12540/2022	15/06/2022	
4304606	S	RS	CANOAS	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	6551/2022	12/04/2022	Sim
3503208	SE	SP	ARARAQUARA	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	12.972/2022	09/08/2022	Sim
3505708	SE	SP	BARUERI	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3523107	SE	SP	ITAQUAQUECETUBA	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Nao
3525904	SE	SP	JUNDIAÍ	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	9752/2022	30/04/2022	Sim
3547809	SE	SP	SANTO ANDRÉ	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	Sim
3548708	SE	SP	SÃO BERNARDO DO CAMPO	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	7113/2022	01/07/2022	Nao
3551009	SE	SP	SÃO VICENTE	Sim	2022	Sim	Lei Municipal	4262/2022	01/04/2022	Sim
1721000	N	TO	PALMAS	Sim	2022	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
2704302	NE	AL	MACEIO	Nao	Null	Null	Null	Null	Indisponível	Não
4318507	S	RS	SAO JOSE DO NORTE	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	892/2020	24/07/2020	Sim
4212809	S	SC	BALNEARIO PICARRAS	Sim	2016	Sim	Lei Municipal	617/2017	24/08/2017	
4202008	S	SC	BALNEARIO CAMBORIU	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	42/2019	22/07/2019	
4202453	S	SC	BOMBINHAS	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4207106	S	SC	ILHOTA	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	
4210001	S	SC	LUIZ ALVES	Sim	2016	Sim	Lei Complementar	45/2021	13/09/2021	
4213500	S	SC	PORTO BELO	Sim	2016	Nao	Nao aprovado em lei		Nao aprovado em lei	

Código IBGE	Região	Unidade federativa	Município	Possui Plano de Mobilidade Urbana	Ano de elaboração	Aprovado em lei ou ato normativo	Instrumento Legal	Nº da Lei	Data da Lei	Disponível para análise
4205506	S	SC	FRAIBURGO	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	2462/2019	19/11/2019	
4217907	S	SC	TANGARA	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	2476/2019	19/11/2019	
4213104	S	SC	PIRATUBA	Sim	2019	Sim	Lei Municipal	1.563/2020	21/12/2020	
4210035	S	SC	LUZERNA	Sim	2020	Sim	Lei Municipal	1713/2020	30/03/2020	
4209003	S	SC	JOAÇABA	Sim	2021	Sim	Lei Municipal	5478/2022	09/05/2022	
4219309	S	SC	VIDEIRA	Sim	2018	Sim	Lei Municipal	3679/2019	10/05/2019	
1600303	N	AP	MACAPÁ	Não						

Fonte: Autores (2023). Legenda: Municípios em azul representam as capitais brasileiras.